

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 1, ISSUE 1

CYBERLENINKA

Google
Scholar

DIGITAL
OBJECT
IDENTIFIER

zenodo

2022/1
DECEMBER

Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir.

Jonkuyar olimlarimiz buyuk ajdodlarimizning ilmiy an’analarini munosib davom ettirgan holda, ilm-fanni taraqqiyotimizning drayveriga aylantirib, mamlakat rivojiga xizmat qiladigan muhim kashfiyotlar yaratishlariga ishonaman.

Shavkat Mirziyoyev
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

ISSN 2181-385X**№ 1692****№ 4431-3163-0e66-89ca-0139-6784-6579**

"Central Asian Food engineering and technology" xalqaro, elektron (online) jurnali Toshkent kimyo-texnologiya institutining 2022 yil 25 ИЮНЬ 11-sonli ilmiy kengashida tasdiqlanib, ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan va № 1692 GUVOHNOMAsi berilgan.

«Central Asian Food engineering and technology» jurnali Respublikamizdagi va Xalqaro oily ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va mustaqil ilmiy izlanuvchilar tomonidan olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalarini ilmiy maqola tarzida chop etadi. Shuningdek jurnalga Xalqaro va Respublikamizning boshqa ilmiy dargohlari, ishlab chiqarish tashkilotlari va korxonalarida faoliyat ko'rsatib, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan xodimlarning ham ilmiy maqolalari kiritiladi.

Tarqatish shakli: elektron

Til: o'zbek, rus va ingliz

Ixtisoslashuvi: texnika, qishloq xo'jaligi, kimyo, biologiya, veterinariya

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko'chasi, 32

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi

Berilgan sanasi: 08-08-2022

https://t.me/CAFETjournal_TKTI

tkti.uz

BOSH MUHARRIR

Botir Shukurillayevich Usmonov

**Pedagogika fanlari doktori, texnika fanlari
nomzodi, professor**

Ta'asischi:

TKTI

Tahrir hay'ati a'zolari:

Po'latov X.L., professor, (bosh muharrir o'rinbosari)

Sanayev E.Sh., dotsent, (mas'ul kotib)

Safarov T.T., professor

Yunusov M.Y., professor

Torices M. F., professor (Ispaniya)

Baltabayev U.N., dotsent

Gomez O. C., DSc (Meksika)

Djuletta Rau, professor (Italiya)

Xo'jamshukurov N.A., professor

Kwoun K.H., DSc (Janubiy Koreya)

Erkmen O., DSc, professor (Turkiya)

Nusair R.E., PhD, assistant of professor (Malaysia)

Lee G.S., PhD (Janubiy Koreya)

Davronov Q.D., b.f.d

Serkayev Q.P., dotsent

Xakimov B.B., professor (Daniya)

Lee J.Sh., professor (Janubiy Koreya)

Kirkor M.A., professor (Belorussiya)

Isobayev M.D. (Tojikiston)

Raximov D.P., PhD (Texnik muharrir)

Syad.N.A., professor (Hindiston)

Madrahimov Sh.T., PhD (Qatar)

Raxmanberdiyev G.R., professor

Ikromov A., professor

Tahririyat manzili:

O'zbekiston Respublikasi

Toshkent shahri Shayxontohur tumani

Alisher Navoiy ko'chasi 32-uy.

Tarqatish hududi:

O'zbekiston R.

Berilgan Sanasi 08.08.2022

T/r:971579687

© TKTI , 2022

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ИХ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

PhD, доц. кафедры Технологии пищевых продуктов,

Ташкентского химико-технологического института

E-mail: djaxangirova77@mail.ru

Аннотация. Основные проблемы, раскрываемые в данной статье, позволяют дать оценку уровню качества питания всех слоев населения на основе изучения и анализа санитарных норм, правил и законов, применяемых по всей Республике в качестве основополагающих нормативов для продуктов питания как детей, так и взрослых, в условиях постоянно растущих требований к безопасности и качеству сырья и готовой продукции со стороны международных гигиенических нормативов на пищевую промышленность.

Ключевые слова: нормы, санитарные правила, государственный надзор, обеспечение безопасности, показатели качества, пищевая продукция, санитарно-гигиеническая экспертиза, санитарно-эпидемиологическая служба, охрана здоровья.

FOOD SAFETY AND THEIR REGULATIONS TO ENHANCE FOOD QUALITY IN UZBEKISTAN

Abstract. The main problems disclosed in this article make it possible to assess the level of nutritional quality of all segments of the population based on the study and analysis of sanitary norms, rules and laws applied throughout the Republic as fundamental standards for food products for both children and adults, in conditions of constant growing requirements for the safety and quality of raw materials and finished products from international hygiene standards for the food industry.

Key words: norms, sanitary rules, state supervision, safety, quality indicators, food products, sanitary and hygienic examination, sanitary and epidemiological service, health protection.

ВВЕДЕНИЕ.

Современные условия контроля безопасности продукции вытекают из многоэтапного практического и научно-теоретического фундамента, применяемого на основе международного опыта. В нашей Республике за годы независимости имеется

постоянно обновляемый перечень утвержденных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, содержащих 210 на данное время [1]. Целью исследования является проанализировать необходимую документацию для каждого действующего предприятия, учреждения или производства, регулируемые и контролируемые разработчиком при постоянно возникающих рисках, проблемах, связанных с защитой человека от влияния шума, электромагнитных волн, отравлений, влияния вредных веществ, инфекций, заражений,

радиации и прочих опасностях. Каждую сферу деятельности разграничивают правила для отдельного применения на предприятии. При исследовании будем рассматривать СанПиНы, относящиеся к качеству и безопасности пищевой продукции [2], основываясь на законе о государственном санитарном надзоре [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Методологическую основу исследования составляют обобщенный, логический, сравнительный анализ и метод наблюдения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Продовольственная безопасность в стране обеспечивается последовательностью мер по упрощению и упорядочиванию в сфере экспортно- импортных процессов, а также устраняются преграды и ограничения импорту товаров, востребованных в продовольственном секторе, где гарантии защиты субъектов внешнеэкономической деятельности усиливаются, сохраняя при этом серьезные проблемы в системе, подталкивающие к нездоровой конкуренции хозяйствующих субъектов и их монополизации продовольственной продукции по импорту, порождению с их стороны искусственного дефицита на отдельные товары и безосновательного завышения цен, для извлекаемой сверхприбыли [4]. Проблемы этого уровня порождают так же проблемы среди доминирующих импортеров, имеющих льготы и преференции, эксклюзивные условия ведения деятельности которых наносят урон имиджу и репутации как инвестиционной привлекательности, так и страны в целом на международной арене. Сложившаяся ситуация имеет ряд определенных последствий по обеспечению страны безопасной, качественной и доступной продовольственной продукцией, способной укрепить покупательскую способность населения, развить и либерализовать внешнеэкономическую деятельность, оздоровить конкурентную среду, минимизировать и в дальнейшем искоренить системные проблемы в продовольственной сфере.

Принимая во внимание описанные выше основные проблемы, необходимо произвести обзор определений и терминов согласно закону о качестве и безопасности пищевой продукции, где соответствие санитарным, ветеринарно-санитарным, санитарным правилам нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическому заключению, а также определениям качества пищевой продукции, продукты детского питания, срок годности, токсиколого-гигиеническая экспертиза, фальсификация пищевой продукции и другие регулируются государственным управлением Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан, Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации, Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан и другими органами, позволяющими проводить в системе нормирования и улучшения.

В перечне санитарных правил и нормативов представлены основополагающие документы, начинающие координировать безопасность с процессов ведения делопроизводства и организации труда разных профессий работников, как в части устройства и содержания предприятий производственной торговли, так и воздействия большинства факторов окружающей природы, таких как радиация различной природы, в том числе волновые процессы широких диапазонов воздействия, шумовые, силовые поля, относящиеся к

невидимым источникам опасности воздействия как на человеческий организм, так и на продукты его труда и используемый инструментарий. Однако помимо этих факторов существует огромное количество опасностей, в том числе микробиологической природы также влияющие на показатели качества пищевой продукции, нормированием и контролем которой так же занимается санитарно-эпидемиологическая служба под государственным надзором, сохраняя неукоснительность и соблюдение охраны здоровья всего населения республики.

Реализацией основных процессов и задач в обеспечении безопасности служит санитарно-гигиеническая экспертиза, в обязанности которой входит подтверждение и оценка объектов

исследования сырья, технологических процессов, реализации, транспортирования, хранения, транспортные средства, обслуживающий и производственный персонал, так же всё что относится к процессу и услуге, факторам и товарам, обеспечивающие соответствие санитарным правилам и нормам. В санитарно-эпидемиологической экспертизе учувствуют должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по образованию являющиеся врачами по общей гигиене, врачами-бактериологами, врачами-эпидемиологами, а также специалистами из смежных с ними специальностей, имеющих беспристрастное отношение к объекту исследования, производящих оценку и подтверждающих согласованные санитарно-эпидемиологические заключения.

Согласно Постановлению Президента Мирзиёева Ш.М., о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения [5], назначен порядок бесплатного обеспечения микронутриентами и различными витаминами детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет, их кормящими матерями, так же начиная с 1 апреля 2021 года вся мука первого сорта, реализуемая на территории Республики Узбекистан обогащается микронутриентами, а в Сырдарьинской области в порядке эксперимента создаются

«Кабинеты правильного питания и здорового образа жизни», которые проводят профилактические все необходимые мероприятия для предоставления Министерству здравоохранения критический анализ результатов эксперимента и внедрения на их основе по всей Республике таких кабинетов. Расширяется и дополняются такие специальности как валеолог, нутрициолог и диетолог в медицинских учреждениях, позволяющих в короткие сроки обучить и квалифицировать медицинских работников для планомерного формирования у всех слоев населения настроенности по здоровому образу жизни и правильному питанию. Такие сдвиги вплотную приближают к значимым усилениям контроля безопасности продовольственных товаров и услуг с рационализаторскими решениями, регламентирующими сертификацию продуктов питания. Так с 1 января 2025 года пищевая продукция будет обязательно маркироваться знаками безопасности, позволяющими однозначно определить вредность или пользу продукта питания.

На основе мировой практики и международных документов, распространенных в области безопасности пищевых продуктов, были введены гигиенические нормативы СанПиН № 0366-19, содержащие самые различные понятия, перечни продуктов с их допустимыми микробиологическими, физико-химическими показателями, которые контролируются органами санитарно-эпидемиологического надзора [6], соответствию которых позволяет определенно свидетельствовать об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным

воздействием на человека и будущие поколения, обобщенно ключевым понятием которого является безопасность пищевой продукции. Нормативы микробиологической безопасности пищевых продуктов представлены разными группами, включающие патогенные, условно-патогенные микроорганизмы, санитарно-показательные (КМАФАнМ, БГКП), энтерококки, сальмонеллы, также микроорганизмы порчи – дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы и микроорганизмы, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в районе производства.

Иерархически объемлющий государственный надзор по обеспечению безопасности здоровья населения республики на всех стадиях процессов от взаимодействия на политической арене корпоративных структур до контроля показателей качества отдельно взятых продуктов человеческого труда санитарно-эпидемиологическими службами, находятся в постоянном наращивании и структуризации оптимальных решений во многих областях охраны здоровья, технологических систем, которые и будут постоянно рассматриваться в будущем для структурного понимания пищевой промышленности и здравоохранения.

REFERENCES

1. Перечень Утвержденных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов (СанПиН) Республики Узбекистан № 1 от 14 сентября 2019 г. URL: <http://ssv.uz/ru/documentation/perechen-utverzhdennyh-sanitarnyh-norm-pravil-i-gigienicheskikh-normativov-sanpin-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 07.11.2022)
2. Закон Республики Узбекистан, от 30.08.1997 г. № 483-I URL: [https:// ex.uz/docs/18673](https://ex.uz/docs/18673) (дата обращения: 08.11.2022)
3. Закон Республики Узбекистан, от 03.07.1992 г. № 657-XII URL: [https:// lex.uz/docs/3605](https://lex.uz/docs/3605) (дата обращения: 08.11.2022)
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 16.01.2018 г. № УП-5303 URL: [https:// lex.uz/docs/3506753](https://lex.uz/docs/3506753) (дата обращения: 15.11.2022)
5. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 10.11.2020 г. № ПП-4887 URL: <https://lex.uz/uz/docs/5090384> (дата обращения: 21.11.2022)
6. Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции СанПиН № 0366-19 URL: <https://ssv.uz/ru/documentation/gigienicheskie-normativy-bezopasnosti-pischevoj-produkcy>(дата обращения: 21.11.2022)

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛИСТЬЕВ ВИНОГРАДА

Атакулова Дилфуза Турсуновна

PhD. Каршинский инженерно-экономический институт.

E-mail: datakulova@list.ru

Максумова Дилрабо Қўчқоровна

Доцент Ташкентский химико-технологический институт.

Додаев Қўчқор Одилович

Профессор Ташкентский химико-технологический институт.

Аннотация. Повышение степени употребления продуктов переработки с использованием виноградных листьев. Переработка и хранение виноградных листьев, разработка рецептов и технологии производства голубцов из листьев винограда с использованием мясо-рисового фарша. Определены физико-химические показатели и пищевая ценность виноградных листьев, до сих пор не имеющего ассортимента и определённой технологии переработки. Анализ результатов показал, весомую долю углеводов в листьях винограда и составляет 8,33% от массы сухих веществ. Массовая доля белков составляет 18% от массы сухих веществ. Высокий показатель массовой доли липидов обнаружена в листьях винограда и составляет 7,95 % от массы сухих веществ. Количество клетчатки в листьях винограда составляет 30 %.

Ключевые слова: листья виноградные, бутанол-1-пиридин-вода, сигнетовая соль, реактив Несслера, хлороформ, метанол, диэтиловый эфир, голубцы, сухие вещества, белки, жиры.

STUDY OF CHEMICAL COMPOSITION OF GRAPE LEAVES

Abstract. Increased consumption of processed products using grape leaves. Processing and storage of grape leaves, development of recipes and technologies for the production of cabbage rolls from grape leaves using minced rice and meat. The physicochemical parameters and nutritional value of grape leaves have been determined, which still does not have an assortment and a specific processing technology. The analysis of the results showed that a significant proportion of carbohydrates in grape leaves is 8.33% of the dry matter mass. The mass fraction of proteins is 18% of the dry matter mass. A high index of the mass fraction of lipids is found in grape leaves and is 7.95% of the dry matter mass. The amount of cellulose in grape leaves is 30%.

Key words: grape leaves, butanol-1-pyridine-water, signetovaya salt, Nessler's reagent, chloroform, methanol, diethyl ether, cabbage rolls, solids, proteins, fats.

ВВЕДЕНИЕ.

Современный уровень роста мирового населения, ухудшение состояния окружающей среды, включая изменение климата, нехватку питьевой воды и засухи, ставят перед человечеством

серьёзные проблемы, такие как постоянный поиск прогресса, быстрое развитие науки и технологий и безотлагательность таких проблем и сохраняет свою необходимость.

В целях обеспечения благосостояния населения республики принято множество государственных программ и регулярно проводятся научно-исследовательские и практические работы по их реализации, в результате достигается улучшение благосостояния народа. Высокотехнологичный инструмент для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, производства полуфабрикатов и готовых пищевых продуктов и их оформления в соответствии с современными требованиями [1].

Листья виноградные - пряность, вкусовая и ароматическая добавка, используемая при приготовлении консервированных изделий, а также горячих вторых блюд из овощей и мяса. Для кулинарных целей лучше всего подходят молодые листья винограда, собранные в период цветения лозы. Наиболее благоприятным временем для сбора таких листьев считается период цветения виноградной лозы. Нежный сочный лист, собранный в данный период, отличается приятным кисловатым вкусом.

100 г листьев винограда содержит около 93 ккал энергии. Химический состав виноградных листьев включает белки, жиры, углеводы, золу, клетчатку, витамины (А, В₉, С, Е, К, РР), минеральные (железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, фосфор) и фитопитательные вещества (бета-каротин). Листовая зелень используется для приготовления популярных блюд, такие как голубцы с мясным фаршем, перемешанным с рисом.

Перед использованием в приготовлении голубцов листья винограда подвергаются тепловой обработке с целью достижения эластичности последних в свежем виде виноградные листья используются исключительно для изготовления консервированных изделий в виде голубцов. Изделия стерилизуются. Наибольшее количество блюд с виноградными листьями готовят в Греции, Армении, Молдавии, Турции и странах Азии. Под различными названиями (долма, толма, досмадес) подразумеваются одинаковые блюда – рисово-мясной фарш, обернутый виноградными листьями.

Виноградные листья лучше всего сочетаются с мясом (бараниной), рисом, орехами, огурцами, помидорами, болгарским перцем.

При выборе листьев винограда следует учитывать, что наилучшими вкусовыми качествами отличаются только те из них, которые были собраны в период цветения лозы. Кроме того, необходимо обращать внимание на отсутствие на их поверхности каких-либо дефектов, включая темные или желтоватые пятна.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Листья винограда, содержание в них сухих веществ, общая массовая доля углеводов, доля клетчатки, массовая доля белков, общая массовая доля липидов по отношению к сухому веществу, физико-химические показатели и питательная ценность виноградного листа, экспериментально определены общепринятыми методами. Количество сухих веществ определено экспресс методом с помощью ручного рефрактометра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО КОМПЛЕКСА И КЛЕТЧАТКИ.

Первоначальную пробу равномерно рассыпают тонким слоем на стекле или на листе плотной бумаги и из разных мест берут в стеклянную банку щепотки материала. Средняя проба является материалом для взятия аналитической пробы. Средняя проба должна быть тщательно растерта в фарфоровой ступке и перемешена [10-15].

ВЫДЕЛЕНИЕ СПИРТОРАСТВОРИМЫХ САХАРОВ В ЛИСТЯХ.

Измельчённые листья экстрагируют кипящим 82⁰С спиртом дважды по 1 часу, при модуле 1:20. После экстракции куски листьев отделяют фильтрованием, высушивают. Спиртовые экстракты упаривают и производят анализы исходящей бумажной хроматографией (БХ) на бумаге Filtrak-FN-11, в системе бутанол-1-пиридин-вода (6:4:3). Время хроматографии - 18 часов. Бумагу высушивают и опрыскивают проявителями анилиг-фталат кислый – выявляют этим веществом гексозы и пентозы, 5% мочевиной – кетосахара (фруктоза, сахароза). Затем полосы бумаг снова высушивают и нагревают в сушильном шкафу-3-4 мин при 110⁰С, выявляют тем самым наличие глюкозы, фруктозы и сахарозы [15].

Высушенный остаток сырья экстрагируют 5%-ным КОН (1:20) при непрерывном перемешивании при комнатной температуре в течение 4 ч. Затем экстракт отделяют фильтрованием, нейтрализуют концентрированной уксусной кислотой, диализуют, упаривают до 50 мл и осаждают спиртом (250 мл). Выпавший осадок отделяют центрифугированием (5000 об/мин, 10 мин). Высушивают спиртом. Выделение клетчатки. 10 г сырья кипятят с 75 мл смеси кислот (80% уксусная кислота - 200, концентрированная кислота HNO₃ - 10 мл) в течение 30 мин, раствор фильтруют, осадок на фильтре промывают водой до нейтральной реакции и высушивают [8-9].

Определение содержания белков в листьях определяли стандартным методом. В работе использованы кофемолка, аналитические весы, фильтровальная бумага, коническая воронка, ФЭК, натрий едкий, сикнетовая соль, реактив Несслера, дистиллированная вода, перекись водорода, серная кислота концентрированная [2-4]. Исследование белковых веществ проведены различными методами. В зависимости от применяемого метода результаты получились разными. Однако, все методы изучения белков, сведены к следующему.

Для выделения белков биологический материал измельчили до разрушения клеточных стенок, получая гомогенат, затем извлечены белки [5]. Для определения содержания белка в выделенных фракциях, отобраны аликвотная часть в количестве от 5-10 мл в термостойкую колбу. В термостойкие колбы, к отобранной навеске или к взятой аликвотной части фракции прилиты концентрированная серная кислота H₂SO₄ ($\rho = 1,84 \text{ г/см}^3$). Колбы помещены в песчаную баню, устанавливая температуру, равную 400⁰С. При этом, необходимо не допущено бурное кипение. В охлажденные колбы по стенкам осторожно прилиты дистиллированная вода и количественно перенесена в мерную колбу вместимостью 50 мл.

После охлаждения, доведен объём в колбах до метки и тщательно произведено перемешивание. Из мерной колбы, после минерализации, для определения содержания белка по азоту, отобрана аликвота, в зависимости от предполагаемого содержания белка. При высоком

содержании азота в пробах, проведено разведение. К отобранной аликвоте, добавлена до половины объема дистиллированная вода. Затем раствор нейтрализован. Добавлен 1 мл реактива Несслера. Растворы в колбах доведены до метки водой и тщательно перемешаны. При этом растворы должны быть совершенно прозрачными. Через 15 мин после закрашивания, растворы колориметрированы на электрофотоколориметре КФК-3 [1,6,7].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ.

Общие липиды (ОЛ) из воздушно-сухих листьев двух сортов винограда извлекали экстракцией смесью хлороформа с метанолом (2:1 v/v) по методу Фолча. Экстракты промывали 0.05 % водным раствором CaCl₂ для удаления нелипидных компонентов. После полного извлечения экстракта приемную колбу с экстрактом отсоединили и хлороформ отгоняли на роторном испарителе марки R1001LN, выпускаемой в Германии [8,14].

Остатки растворителя удаляли высушиванием экстракта в сушильном шкафу при температуре 60⁰С до постоянного веса. Выход общих липидов составил, % от массы воздушно-сухих листьев: Сушку считали законченной, если разница между двумя последними взвешиваниями составляет 0,002-0,004 г.

Содержание в сухих листьях винограда в % (X) вычисляли по формуле:

$$X = \frac{(P_1 - P_2) \cdot 100}{P},$$

где, P₁-вес колбы с экстрактом, г, P₂ - вес пустой колбы, г, P -навеска сухих измельченных листьев, г.

Результаты: №1 – «Мускатный черный» - 3,7 %

№2 – «красная дата» - 3,2 %

Общие липиды были разделены колоночной хроматографией на силикагеле на отдельные группы. При этом нейтральные липиды элюировали хлороформом, гликолипиды - ацетоном и фосфолипиды - метанолом, содержание их составляло, соответственно: №1: 1,2 %, 1,36 % и 0,64 %; №2: 1,8%, 1,55%, 0,35% от массы экстракта. Для определения состава жирных кислот каждую группу липидов гидролизовали 10% метанольным раствором КОН в соотношении образец: раствор 1:10, при кипячении на водяной бане в течение 1 часа. Полученные мыла разлагали 50% водным раствором H₂SO₄.

Жирные кислоты экстрагировали трижды диэтиловым эфиром. Далее эфирные вытяжки промывали дистиллированной водой до нейтральной среды, сушили над сульфатом натрия, затем эфир отгоняли. Жирные кислоты метилировали диазометаном.

Очистку полученных метиловых эфиров проводили в тонком слое силикагеля в системе растворителей гексан: диэтиловый эфир 4:1, зону МЭ проявили в парах J₂ и метиловые эфиры десорбировали с силикагеля хлороформом. После удаления хлороформа МЭ растворяли в гексане и анализировали на приборе *Agilent Technologies* 6890 N с пламенно-ионизационным

детектором, используя капиллярную колонку длиной 30 м с внутренним диаметром 0.32 мм с нанесенной фазой HP-5 при температуре от 150 до 270 °С. Газ-носитель – гелий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Определение углеводного комплекса и клетчатки, содержания белков, содержания жирных кислот в сухих виноградных листьях проведены в лабораториях института «Химия растительных веществ» АН РУ и внесены в таблицы 1-3.

Таблица 1

Определение углеводного комплекса и клетчатки

Сырьё	Спирторастворимые сахара	Углеводный комплекс (водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества, гемицеллюлозы), %	Целлюлоза (клетчатка), %
Мускат чёрный	Глюкоза, фруктоза, сахароза	7	33
Кизил хурмони	-	8,33	30

Для уточнения процентного содержания действующего вещества в растениях существуют стандартные методы количественного анализа. Однако важным условием проведения анализа растений является правильное изъятие средней пробы.

Таблица 2

Результаты анализа суммарного белка

Образец	Навеска, г	Аликвот	400, нм	Белок, %	Среднее значение, %
Кизил хурмони					
Опыт 1	0,4883	0,2	0,245	18,4	18,2
Опыт 2	0,4254	0,2	0,200	18,0	
Мускат ранний					
Опыт 1	0,4707	0,2	0,277	21,4	21,1
Опыт 2	0,4553	0,2	0,272	20,8	

Жи́рноки́слотный состав листьев винограда, включающий нейтральные, глико- и фосфолипиды носят уникальный характер, является лечебно-профилактической для организма человека.

Таблица 3
Состав жирных кислот нейтральных (НЛ), глико (ГЛ)- и

Жи́рная кислота	НЛ		ГЛ		ФЛ	
	№1	№2	№1	№2	№1	№2
Каприновая 10:0	0,30	0,25	0,14	0,26	Сл.	0,16
Лауриновая 12:0	1,58	1,64	0,37	1,03	0,71	0,60
Миристиновая 14:0	1,47	1,87	0,93	1,50	0,76	1,02
Пентадекановая 15:0	Сл.	0,29	0,25	0,28	Сл.	0,25
Пальмитиновая 16:0	32,83	32,62	43,80	43,82	56,72	61,56
Пальмитолеиновая 16:1	1,22	1,13	0,45	0,51	4,58	7,17
Маргариновая 17:0	Сл.	0,31	0,29	0,35	0,37	0,46
Стеариновая 18:0	5,27	5,20	5,27	5,69	7,25	7,95
Олеиновая+линоленовая	29,48	28,46	32,50	29,67	12,87	9,19
Линолевая 18:2	14,24	13,78	9,98	8,41	11,43	6,67
Арахидиновая 20:0	1,53	2,17	1,04	1,41	1,24	1,33
Эйкозеновая 20:1	0,48	-	0,43	0,44	-	-
Бегеновая 22:0	3,62	4,07	1,91	2,54	2,80	2,70
Лигноцериновая 24:0	5,33	5,67	1,89	2,92	1,27	0,94
Гексакозановая 26:0	2,65	2,54	0,75	1,17	-	-
Сумма насыщенных ЖК	54,58	56,63	56,64	60,97	71,12	76,97
Сумма ненасыщенных ЖК	45,42	43,37	43,36	39,03	28,88	23,03

фосфо (ФЛ)- липидов ГЖХ, % от массы

REFERENCES

1. Torres, J.L. Valorization of grape (*Vitis vinifera*) byproducts. Antioxidant and biological properties of poly phenolic fractions differing in procyanidin composition and flavonol content (Испания) / J.L. Torres, B. Varela, M.T. Garcia, J. Carilia, C. Matito, J.J. Centelles, M. Cascante, X. Sort, R. Bobei // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. – 2002. – Vol. 50, № 26. – P. 7548-7555.
2. Мазнев, Н.И. Лекарственные растения: справочник / Н.И. Мазнев. – Москва 1999. – С. 167-169.
3. Kosar, M. Effect of brining on biological activity of leaves of *Vitis vinifera* L. (Cv. Sultani Cekirdeksiz) from Turkey / M. Kosar, E. Küpeli, H. Malyer et al. // *Journal Of Agricultural And Food Chemistry*. – 2007. – Vol. 55, №11. -P. 4596-4603.
4. Orhan, D.D. Hepatoprotective effect of *Vitis vinifera* L. leaves on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats / D.D. Orhan, N. Orhan, E. Ergun et al. // *Journal of Ethnopharmacology*. – 2007. – Vol. 112, № 1. -P. 145-151.
5. Лебедев А.Т. Масс - спектрометрия в органической химии. – М.:Бином. 2003. -493 с.
6. Zhand W. Wu P., Li C. // *Rapid, Commun. Mass Spectrometry*. -2006. -Vol. 20. -P.1563.
7. Liobera, Antonia. Dietary fibre content and antioxidant activity of Manto Negro red grape (*Vitis nivifera*): pomace and stem / Antonia Liobera, Jaime Canellas // *Food Chemistry*. – 2007. -Vol. 101, № 2. -P. 659-666.
8. Torres, J.L. Valorization of grape (*Vitis vinifera*) byproducts. Antioxidant and biological properties of poly phenolic fractions differing in procyanidin composition and flavonol content (Испания) / J.L. Torres, B. Varela, M.T. Garcia, J. Carilia, C. Matito, J.J. Centelles, M. Cascante, X. Sort, R. Bobei // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. -2002. -Vol. 50, № 26. -P. 7548-7555.
9. Атакулова Д.Т. Додаев К.О. Определение содержания общих липидов жирных кислот в том числе, нейтральных (НЛ), глико (ГЛ)- и фосфо (ФЛ)- липидов ГЖХ в сухих листьях винограда. *Universum: Технические науки*. Выпуск: 7(76). Москва 2020. -С.36-4
10. Атакулова Д. Т. Количественное определение белков в виноградных листьях. *Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference*. Osaka, Japan 15-17 July 2020. - С.58-61.
11. Усмонжонова Х.У., Додаев К.О., Атхамова С.К. Извлечение красящих веществ из порошка базилика, исследование микро- и макроэлементного, углеводного и витаминного состава экстракта // *Universum: Технические науки*. Москва. №11 (77), 2020.
12. Холдоров Б.Б., Додаев К.О., Атхамова С.К. Исследование способа извлечения пектина из выжимок винограда // *Universum: Технические науки*. Москва. №2, 2018. -С.19-22.
13. Холдоров Б.Б., Додаев К.О. Изучение сельскохозяйственных отходов в качестве пектинсодержащего сырья // VII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в науке и образовании». Пенза 2018. -С.40-42.
14. Eshmatov F., Maksumova D., Dodaev K., Ibragimov A. Pomegranate juice, defects, improving of producing technology *Journal homepage: www.summusjournals.uz*. International

scientific and technical journal Innovation technical and technology. Vol.1, №.1. 2020. ISSN: 2181-1067. -P.18-20.

15. Усмонжонова Х.У., Додаев К.О., Атхамова С.К. *Ocimum basilicum l. lamiaceae* o'simligi bo'yoq moddalarini ajratish jarayonini tadqiq etish // Химия и химическая технология, №2 2020. -С.59-64.

16. Атакулова Д.Т., Додаев К.О., Тултабаев М.Ч. Физико-химические показатели и пищевая ценность виноградных листьев // Вестник КазУТБ, №4, 2022. – С. 37-45.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ СТЕРЖНЯ –ВКЛЮЧЕНИЯ И ПОРОДЫ – МАТРИЦЫ

Ж.С.Тавбаев

И.о. профессор Ташкентского химико-технологического института

Б.Ж.Сапаров

Ассистент Ташкентского химико-технологического института

Г.З.Шаманов

Старший преподаватель Ташкентского химико-технологического института

А.К.Эркинов

Ассистент Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются задачи о нагреве продольным тепловым потоком упругого бесконечного теплопроводного пространства, содержащего инородное слоевое включение конечной ширины и постоянной или переменной толщины. Рассматриваются случаи, когда модуль Юнга и коэффициент теплопроводности материала включения гораздо больше тех же параметров для матрицы. Полученные окончательные формулы для напряжений и деформаций, а также для температуры представлены в простом аналитическом виде.

Ключевые слова: включение, матрица, термонапряжения, пограничного слоя, термоупругост, сшивания, невозмущенный.

FORMULATION OF THE THERMOELASTIC THEORY PROBLEM FOR ROD-INCLUSION AND ROCKS-MATRIX

Abstract. In this paper, we consider the problem of heating an infinite elastic heat-conducting space containing a foreign layered inclusion of finite width and constant or variable thickness by a longitudinal heat flow. Cases are considered when the Young's modulus and the thermal conductivity of the inclusion material are much larger than the same parameters for the matrix. The resulting final formulas for stresses and strains, as well as for temperature, are presented in a simple analytical form.

Keywords: inclusions, matrix, thermal stresses, boundary layer, thermoelasticity, crosslinking, unperturbed.

ВВЕДЕНИЕ.

Постановка задачи для полого и сплошного стержня. Пусть в упругом бесконечном пространстве имеется упругое включение из другого, гораздо более жесткого материала в форме прямого кругового цилиндра радиуса r_0 и длины $2l$ причем $l \gg r_0$ (рис. 1).

Рис. 1

Вдоль всей боковой поверхности цилиндр сцеплен с матрицей. Заделка цилиндра в матрицу произошла без начального натяга при некоторой постоянной температуре T , которую без ограничения общности можно считать равной нулю при $t < 0$, где t – время. При этом в начальном состоянии при $T=0$ все внутренние напряжения будут нулевыми. Теплопроводность цилиндра считаем гораздо большей, чем у матрицы, так как подземные и горные породы обычно являются гораздо более пористыми по сравнению со стержнем [1-3].

Пусть в некоторый момент времени $t \geq 0$ температура изменилась и стала равной $T \neq 0$ ($T > 0$), оставаясь постоянной во всем теле. Требуется определить возникающее при этом поле термоупругих напряжений.

Задача является осесимметричной относительно осей r и x , поэтому будем применять цилиндрические координаты $r\theta x$ (рис.1). Касательное напряжение τ на боковой поверхности цилиндра и среднее нормальное напряжение σ_0 в цилиндре связаны между собой при помощи следующего уравнения равновесия

$$\tau = -\frac{1}{2}\sigma_0 \frac{d\sigma}{dx}. \quad (1)$$

В рассматриваемой сингулярной задаче имеются два малых параметра

$$\lambda = \frac{r_0}{l} \ll 1, \quad \varepsilon = \frac{E_m}{E_f} \ll 1, \quad (2)$$

где r_0 и l – радиус и длина стержня соответственно, E_m и E_f – модули упругости. Здесь и в дальнейшем индекс m будет относиться к матрице, а индекс f – к цилиндру.

Общие уравнения осесимметричной теории термоупругости имеют следующий вид

$$E(\varepsilon_r - \alpha T) = \sigma_r - \nu(\sigma_\theta + \sigma_x), \quad (3)$$

$$E(\varepsilon_\theta - \alpha T) = \sigma_\theta - \nu(\sigma_r + \sigma_x), \quad \gamma_{rx} = \frac{\tau_{rx}}{G}, \quad (4)$$

$$E(\varepsilon_x - \alpha T) = \sigma_x - \nu(\sigma_r + \sigma_\theta), \quad (5)$$

$$\varepsilon_r = \frac{\partial u_r}{\partial r}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u_r}{r}, \quad \varepsilon_x = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \gamma_{rx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_r}{\partial r}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial x} - \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0, \quad \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial r} + \frac{\partial \tau_x}{\partial x} + \frac{\tau_{rx}}{r} = 0. \quad (7)$$

Здесь u_r и u_x – компоненты вектора перемещения, ε_r , ε_θ , ε_x , γ_{rx} – компоненты тензора деформаций, σ_r , σ_θ , σ_x , τ_{rx} – составляющие тензора напряжений, ν – коэффициент Пуассона, G – модуль сдвига, α – коэффициент линейного расширения материала [4-7].

2. *Постановка задачи пограничного слоя матрицы.* При $\lambda \ll 1$, $\varepsilon \ll 1$ вблизи стержня возникает возмущенное поле типа пограничного слоя, в котором выполняются следующие условия

$$u_x \gg u_r, \quad \sigma_x \gg \sigma_r, \quad \sigma_x \gg \sigma_\theta, \quad \frac{\partial}{\partial r} \gg \frac{\partial}{\partial x}. \quad (8)$$

В таком пограничном слое общие уравнения теории термоупругости (3)-(7) приводятся к следующим уравнениям

$$E_m(\varepsilon_r - \alpha_m T) = -\nu \sigma_x, \quad (9)$$

$$E_m(\varepsilon_\theta - \alpha_m T) = -\nu \sigma_x, \quad \gamma_{rx} = \frac{\tau_{rx}}{G}, \quad (10)$$

$$E_m(\varepsilon_x - \alpha_m T) = \sigma_x, \quad (11)$$

$$\varepsilon_r = \frac{\partial u_r}{\partial r}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u_r}{r}, \quad \varepsilon_x = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \gamma_{rx} = \frac{\partial u_x}{\partial r}, \quad (12)$$

$$\frac{\partial \sigma_z}{\partial r} - \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0, \quad \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial r} + \frac{\tau_{rx}}{r} = 0. \quad (13)$$

Исключая деформации из последних выражений, находим

$$\nu \sigma_x = -E_m \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} - \alpha_m T \right) = -E_m \left(\frac{u_x}{r} - \alpha_m T \right), \quad \tau_{rx} = G_m \frac{\partial u_x}{\partial r}, \quad (14)$$

$$\sigma_x = E_m \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} - \alpha_m T \right), \quad \frac{\partial \sigma}{\partial r} - \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0, \quad \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial r} + \frac{\tau_{rx}}{r} = 0. \quad (15)$$

Согласно условиям пограничного слоя наиболее существенными переменными в пограничном слое будут σ_x , τ_{rx} и u_x , а основными уравнениями будут следующие три уравнения

$$\sigma_x = E_m \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} - \alpha_m T \right), \quad \tau_{rx} = G_m \frac{\partial u_x}{\partial r}, \quad \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial r} + \frac{\tau_{rx}}{r} = 0. \quad (16)$$

Интегрируя последние два уравнения (16), находим следующие общие решения

$$\tau_{rx} = \frac{C_0(x)}{r}, \quad u_x = \frac{C_0(x)}{G} \ln r + C_1(x), \quad (17)$$

где $C_0(x)$, $C_1(x)$ – произвольные функции x .

Введем следующие обозначения:

- $\tau = \tau_{rx}$ при $r = r_0$ - касательное напряжение на боках стержня;
- $W = u_x$ при $r = r_0$ - перемещения поперечных сечений стержня.

С учетом этих обозначений и формул (17) решение в пограничном слое матрицы напишем в следующем виде

$$\tau_{rx} = \tau \frac{r_0}{r}, \quad u_x = W(x) + \frac{\tau r_0}{G_m} \ln \frac{r}{r_0}. \quad (18)$$

Уравнение равновесия и закон Гука для стержня имеют вид

$$\tau = -\frac{1}{2} r_0 \frac{d\sigma}{dx}, \quad \sigma = E_f \left(\frac{dW}{dx} - a_0 T \right), \quad (19)$$

где $a_0 = a_f - a_m$.

На границе пограничного слоя при $r = r^*$ решение (18) необходимо «сшить» с невозмущенным решением

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = 0 \quad \text{при } r=r^*, \quad (20)$$

где r_x – радиус «сшивания».

Отсюда при помощи второго уравнения (18), найдем выражение для перемещение поверхности стержня

$$W'(x) + \tau'(x) \frac{r_0}{G_m} \ln \frac{r^*}{r_0} = 0. \quad (21)$$

Три уравнения (19)-(21) составляют замкнутую систему уравнений теории пограничного слоя и служит для определения трех искомым функций $W(x)$, $r(x)$, $\sigma(x)$ [8-9].

Подставляя функцию τ из первого уравнения (19) в дифференциальное уравнение (21), а затем функцию $W'(x)$ из (21) - во второе уравнение (19), получаем следующее уравнение

$$\sigma = \frac{l^2}{k^2} \sigma''(x) - a_0 E_f T, \quad (22)$$

где

$$k^2 = \frac{2G_m l^2}{r_0^2 E_f \ln \left(\frac{r^*}{r_0} \right)} = \frac{\varepsilon}{\lambda^2 (1 + \nu_m) \ln \left(\frac{r^*}{r_0} \right)}. \quad (23)$$

Общее решение дифференциального уравнения (22) имеет вид

$$\sigma = -a_0 E_f T + C_1 sh \frac{kx}{l} + C_2 ch \frac{kx}{l}, \quad (24)$$

где C_1 и C_2 произвольные константы.

В силу симметрии задачи относительно начала координат (середины стержня) имеем

$$C_1 = 0. \quad (25)$$

Напряжением σ на концах стержня можно пренебречь по сравнению с напряжением в середине стержня. Поэтому можно принять, что

$$\sigma = 0 \quad \text{при } x = \pm l. \quad (26)$$

Отсюда при помощи (24) получаем

$$C_2 = \frac{a_0 E_f T}{chk}. \quad (27)$$

На основании (25), (27) и (19) решение (24) приводится к следующему виду

$$\sigma = a_0 E_f T \left(\frac{ch \frac{kx}{l}}{chk} - 1 \right), \quad (28)$$

$$\tau = -\frac{r_0 a_0 E_f T k}{2l} \frac{sh \frac{kx}{l}}{chk}, \quad (29)$$

$$W = \frac{a_0 T l}{kchk} sh \frac{kx}{l} \quad \text{при } |x| < l. \quad (30)$$

Графики функций $\sigma(x)$ и $\tau(x)$ соответствующие решениям (28)-(29) приведены на рис. 2. Максимум четной функции $\sigma(x)$ достигается в середине стержня и определяется на этом участке по формуле

$$\sigma_{\max} = -a_0 E_f T \left(-\frac{1}{chk} + 1 \right). \quad (31)$$

Максимум нечетной функции $\tau(x)$ достигается на краях стержня, то есть в сечениях $x = \pm l$ и определяется это максимальное значение по формуле

$$\tau_{\max} = \frac{r_0 a_0 E_f T k}{2l} thk. \quad (32)$$

Таким образом, нормальное напряжение своего максимума достигает в сечении $x = 0$, а касательное напряжение свои максимальные значения достигает в сечениях $\frac{x}{l} = \pm 1$ стержня.

Как видно при $a_f > a_m$ напряжения в стержне будут сжимающими, а при $a_f < a_m$ – растягивающими (рис. 2).

Отметим два наиболее интересных предельных случая. Пусть стержень чрезвычайно жесткий по модулю Юнга и $k \gg 1$. В этом случае, получаем

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= -a_0 E_f T, \\ \tau_{\max} &= \frac{1}{2} a_0 E_f T \lambda k. \end{aligned} \quad (33)$$

Пусть стержень чрезвычайно длинный и $k \ll 1$. В этом случае имеем

$$\sigma_{\max} = -\frac{k^2}{2} a_0 E_f T, \quad (34)$$

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2} k^2 \lambda a_0 E_f T. \quad (35)$$

Рис. 2.

Рис. 3.

Зависимость напряжения σ_{max} от параметра k изображена на рис. 3.

Определим радиус «сшивания» r^* методом сравнения с точным решением при одном каком-либо частном значении всех параметров задачи.

Вначале запишем

$$\frac{r_*}{r_0} = \left(\frac{l}{r_0} \right)^a, \quad (36)$$

где a – некоторый безразмерный параметр (параметр сшивания).

Методом конечных элементов был рассчитан следующий вариант параметров «сшивания» исходной задачи в точной постановке (3)-(7)

$$v_m=0.3, \quad \varepsilon=10^{-5}, \quad \lambda=0.01, \quad a_m T=1.1 \cdot 10^4, \quad a_f T=10^4. \quad (37)$$

Используя эти данные и сравнивая значения нормального напряжения σ_{max} , найдем $\alpha=0.721$.

Интересно, что это значение параметра «сшивания» близко к соответствующему значению этого параметра в задаче о продольном растяжении матрицы с длинным круговым стержнем (в последнем случае α равно 0.738) [10-11].

REFERENCES

1. Мамасаидов М.Т., Эргашов М., Тавбаев Ж.С. Прочность гибких элементов и трубопроводов буровых установок. Бишкек: Илим, 2001.-252 с..
2. Эргашов М., Тавбаев Ж.С. Прочность трубопроводов бурильных установок. Ташкент. Фан. 2002. 119 с.
3. Тавбаев Ж.С. Определение длины пластических зон и разрывной нагрузки эластичной нити в другой среде. Текстильные проблемы. 2002. № 2. С. 83-88.
4. Тавбаев Ж.С., Сапаров Б.Ж., Рахимов М.Ю. Исследование пластических зон упругого стержня в идеальной упругопластической матрице. Научно-технический и практический журнал по композитным материалам. № 3/2017
5. Тавбаев Ж.С., Сапаров Б.Ж., Шернаев А.Н. Исследование трещин в хрупких включениях и матрицах. Научно-технический и практический журнал композиционных материалов № 2/2018
6. Тавбаев Ж.С., Сапаров Б.Ж., Шернаев А.Н. Решение задачи формирования плоской структуры конечной ширины из высокотемпературного расплава. Научно-технический и практический журнал композиционных материалов № 3/2018
7. Тавбаев Ж.С., Сапаров Б.Ж., Шернаев А.Н. Вычисление инвариантного Г-интеграла. Научно-технический и практический журнал композиционных материалов №3/2020
8. Tavbaev J.S., Saparov B.J., Narmanov U.A., Narmanov O.A. Research solution of the forming a flat structure of finite width from a high – temperature melt. Annals Of The Romanian Society For Cell Biology., ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 6, 2021, Pages. 312-317 Receieved 25 April 2021: Accepted 08 May 2021
9. Сапаров Б.Ж., Кодиров А.У., Шернаев А.Н., Тавбаев Ж.С. Аналитическое исследование продольного растяжения упругопластической матрицы с жестким упругопластическим включением. Universum: технические науки 5 (86) Москва 25 мая 2021 г.
10. Tavbaev J., Saparov B., Kholikulov E. “Solution of the boundary value problem of a semiinfinite waveguide” GALAXY International interdisciplinary research journal (GIIRJ). In Volume 9, Issue 11 Nov., 2021
11. Тавбаев Ж.С. Прочность и динамика разрушения цилиндрических волноводов. “FAN ZIYOSI” типография 2022 г.

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ҲАМДА УЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Гаффорова Зилола Алишер кизи

Тошкент кимё технология институти, ассистент

Максумова Дилрабо Кучкаровна

Тошкент кимё технология институти, доцент

Зуннунова Динара Эргашевна

Тошкент кимё технология институти, катта ўқитувчи

Аннотация. Хозирги озиқ-овқат танқислиги пайтида иккиламчи хом ашёлардан оқилона фойдаланиш масалалари долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Бу масалаларни ечишда олимлар томонидан кўпгина амалий ва назарий тадқиқотлар амалга оширилиши керак. Ўзбекистон миқёсида хозирда кўпгина озиқ-овқат соҳаси бўйича ташвиқотлар, хусусан озиқ-овқат ишлаб чиқаришдаги иккиламчи хом ашёдан оқилона фойдаланиш амалиётлари олиб борилмоқда. Озиқ-овқат саноатида хом ашёни комплекс қайта ишлаш натижасида бир қанча исрофгарчиликни олишга муяссар бўлинди. Лаборатория шароитида олма чикитидан, маккажўхори сўтасидан, кунгабоқар салласидан пектин, крахмал олиш тадқиқотлари амалга оширилди.

Калит сўзлар. Озиқ-овқат, хавфсизлик, БМТ, хавфсиз маҳсулотлар, озиқ-овқат маҳсулотлари, чикитлар, иккиламчи маҳсулотлар, таҳдидлар, пектин, крахмал

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация. Одной из актуальных проблем является рациональное использование вторичного сырья в условиях современного продовольственного дефицита. Для решения этих проблем ученым предстоит провести много практических и теоретических исследований.

На уровне Узбекистана в настоящее время проводится множество кампаний в пищевой сфере, в частности практики рационального использования вторичного сырья в производстве продуктов питания. В результате комплексной переработки сырья в пищевой промышленности можно было получить много отходов. Исследования по извлечению пектина и крахмала из яблочных выжимок, кукурузной патоки и подсолнечной чалмы проводились в лабораторных условиях.

Ключевые слова: пищевые продукты, безопасность, БАВ, безопасные продукты, вторичные сырьё, пектин, крахмал.

MODERN RESEARCH IN THE FIELD OF FOOD SECURITY AND ITS RELEVANT ISSUES

Abstract. One of the urgent problems is the rational use of secondary raw materials in the conditions of modern food shortages. To solve these problems, scientists have to conduct a lot of practical and theoretical research. At the level of Uzbekistan, there are currently many campaigns in the food sector, in particular the practice of rational use of secondary raw materials in food production. As a result of the complex processing of raw materials in the food industry, a lot of waste could be obtained. Studies on the extraction of pectin and starch from apple pomace, corn syrup and sunflower turban were carried out in laboratory conditions.

Key words. Food safety, UNO, safe products, food products, waste, secondary products, threats, pectin, starch, changes

КИРИШ.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ўтказилган халқаро эксперт тадқиқотлари жаҳонда ва унинг айрим минтақаларида ушбу муаммо билан боғлиқ мураккаб вазият юзага келгани бугунги кунда мазкур муаммони жаҳон ҳамжамияти учун ўта долзарб ва жиддий таҳдидлар қаторига киритилмоқда.

БМТ нинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти ҳамда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда дунёда 840 миллиондан ортиқ киши, яъни деярли ҳар саккиз одамнинг бири тўйиб овқатланмаяпти, дунё аҳолисининг 30% дан кўпроғи тўлақонли равишда овқатланмаслик, энг асосий микроэлемент ва витаминлар етишмаслиги муаммосини бошидан кечирмоқда. Ер юзи аҳолисининг тез кўпайиб бораётгани билан озиқ-овқат маҳсулотлари ишлабчиқариш ҳажмининг ўсиш имкониятлари чекланган ўртасидаги тавофут озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масаласи йилдан йилга кескинлашиб бораётганининг асосий сабаби бўлиб ва бу тавофут, аввало озиқ-овқат маҳсулотларини жадал ишлаб чиқариш учун тегишли шароитлар мавжуд бўлмаган мамлакат ва ҳудудларда чуқурлашиб бормоқда.

Ўзбекистон миқёсида ҳозирда кўпгина озиқ-овқат соҳаси бўйича ташвиқотлар, хусусан озиқ-овқат ишлаб чиқаришдаги иккиламчи хом ашёдан оқилона фойдаланиш амалиётлари олиб борилмоқда. Озиқ-овқат саноатида хом ашёни комплекс қайта ишлаш натижасида бир қанча исрофгарчиликни олишга муяссар бўлинди. Лаборатория шароитида олма чикитидан, маккажўхори сўтасидан, кунгабоқар салласидан пектин, крахмал олиш тадқиқотлари амалга оширилди.

ТАДҚИҚОТ ОБЕКТИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Пектин олишнинг икки хил усули мавжуд бўлиб, пектин моддаларини фракциали экстракция ва бутун экстрактни тез ишлаб чиқариш. Биринчи усулнинг техникаси шундан иборатки, таҳлил қилинадиган яхши майдаланган ўсимлик материали сув ҳаммомида ўн баробар кўп миқдорда 95% этил спирти билан шакар, мум, смола ва бошқаларни олиб ташлаш учун чиқарилади. Эритмалардан чўкма филтрланади, 95% ли спирт ва эфир аралашмалари яна бир мартга эфир билан ювилади ва 85°C да қуритилади. Сўнгра материал шиша филтр билан жиҳозланган идишда жойлаштирилади ва керакли ҳароратга олдиндан қиздирилган экстракция суюқлиги билан тўлдирилади. Кўпинча сув ёки 0,1 н хлорид кислотаси ишлатилади. Иккичи усул бўйича 100 гр яхши майдаланган синов материали уч литрли колбага солинади ва шу миқдорда иссиқ сув билан қуйилади. Колба ичидаги моддалар сув ҳаммомида 88...90°C гача қиздирилади, шундан сўнг олтингугурт кислотаси қўшилади, шунда унинг охириги концентрацияси 0,4...0,6% бўлади. Экстракция жараёни 60 минут давом этди. 88...90°C. Шундан сўнг колба сув ҳаммомидан чиқарилади ва совуқ сув оқими билан тез совитилади. Сўнгра унга 2 литр белгисигача дистилланган сув қўшилади, таркиби аралаштирилади ва тиндирилади. пектин ўз ичига олган хом ашёни қуритиш ва қайта ишлашдан олдин унинг сақлаш муддатини узайтириш зарурати билан боғлиқ.

ХУЛОСА.

1. Сувда эрувчан пектинни экстракция қилиш учун хлорид кислотасининг 0,05%-ли эритмасини хом ашёга нисбатан мутаносиблиги, яъни гидромодули 1:12 ишлатилганда максимал даражада пектин ажратиб олиш мумкинлиги аниқланди.
2. Ажралиш омили $K_p=1200$ катталиқда центрифугаланганда экстрактни балласт моддалардан максимал даражада тозаш мумкинлиги кўрсатилди.
3. Пектинни экстрактдан чўктириб олишда 0,5% хлорид кислотаси мавжуд 96% х. ли этанолдан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги кўрсатилди.

REFERENCES

1. Қ.О.Додаев., И.М. Маматов “Озиқ-овқат маҳсулотларини консервалаш корхоналарининг лойиҳалаш асослари ва технологик ҳисоблари”- Тошкент “Иқтисод - молия” 2006 йил. 208 бет.
2. Шахов С.В., Рязанов А.Н., Шубкин С.Ю., Корышева Н.Н., Матвиенко Н.А. Разработка технологии получения пектина на основе ресурсосберегающей переработки растительного сырья // Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение. В 2 ч. Ч. 2.: матер. Междунар. науч.-техн. конф. /Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж.: ВГУИТ, 2014. – С. 264-265.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАПИТОК «ШИФО»

С СОКОМ ТОПИНАМБУРА

Зуннунова Динара Эргашевна

Ташкентский химико технология институту, старший преподаватель

Аннотация. Рационально используя вторичные продукты переработки молока - обезжиренное молоко и молочную сыворотку, разработан новый способ производства функционального кисломолочного напитка «Шифо» с соком топинамбура. Напиток является диетическим и лечебным продуктом, так как обладает высокой антибиотической активностью против условно-патогенной и патогенной микрофлоры кишечника и может быть использован для профилактики и лечения дисбактериоза, а также для питания больных сахарным диабетом.

Ключевые слова: топинамбур, Хеиантус туберосус, плантация, ферменты, растение, инулин, патогенные микробы, фруктоолигосахариды, профилактика, полезные бактерии, Лактобактериум Термополис.

FUNCTIONAL DRINK "SHIFO"

WITH TOPINAMBUR JUICE

Annotation: Rationally using secondary products of milk processing - skimmed milk and whey, a new method for the production of a functional sour-milk drink "Shifo" with Jerusalem artichoke juice has been developed. The drink is a dietary and medicinal product, as it has a high antibiotic activity against opportunistic and pathogenic intestinal microflora and can be used for the prevention and treatment of dysbacteriosis, as well as for the nutrition of patients with diabetes mellitus.

Key words: Jerusalem artichoke, Heianthus tuberosus, plantation, enzymes, plant, inulin, pathogenic microbes, fructooligosaccharides, prevention, beneficial bacteria, Lactobacterium Thermopolis.

TAPINAMBUR SHARBATLI «SHIFO»

FUNKSIONAL ICHIMLIGI

Annotatsiya. Sutni qayta ishlashning ikkilamchi mahsulotlari - yog'siz sut va zardobdan oqilona foydalangan holda, Quddus artishok sharbati bilan "Shifo" funktsional nordon sutli ichimlikni ishlab chiqarishning yangi usuli ishlab chiqildi. Ichimlik dietali va dorivor mahsulotdir, chunki u opportunistik va patogen ichak mikroflorasiga qarshi yuqori antibiotik faolligiga ega va disbakteriozning oldini olish va davolashda, shuningdek, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarning ovqatlanishida ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: topinambur, Heianthus tuberosus, plantatsiya, fermentlar, o'simlik, inulin, patogen mikroblar, fruktooligosaxaridlar, profilaktika, foydali bakteriyalar, Lactobacterium Thermopolis.

ВВЕДЕНИЕ.

Топинамбур, земляная груша (*Helianthus tuberosus*), многолетнее клубненоносное растение семейства сложноцветных. Его наземная часть напоминает подсолнечник. Прямой крепкий стебель, наверху ветвящийся, высотой 1,2-2,5 м, иногда достигает до 4 м. Корневая система мощная, глубокая. На подземных стеблях (столонах) образует клубни. Родина топинамбура - Северная Америка. В Европе он распространился более 400 лет назад. В России земляная груша была известна ещё в XVII веке.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Топинамбур не прихотлив, может произрастать в любых почвенно-климатических условиях, отличается высокой урожайностью. Растение защищает окружающую среду от загрязнения. Должное внимание этому необычному растению уделял академик Н.И.Вавилов. По его инициативе в 1933 г состоялась первая научная конференция, посвящённая топинамбуру.

В Узбекистане также уделяется большое внимание особенно в последнее десятилетие агротехнике, выведению новых местных сортов и комплексной технологии для производства и переработки топинамбура. Топинамбур не прихотлив к почвам, не требователен к влаге, почти не подвержен к заболеваниям, не боится вредителей. При правильном использовании плантации топинамбур может произрастать на одном месте до 40 лет, причём без всякого ухода. С 1 га плантации получают до 50 т клубней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Учёными Ташкентского аграрного университета совместно со специалистами Всемирного центра по овощеводству и Института растениеводства ведутся работы по культивированию и возделыванию топинамбура. Аналогичные научно-исследовательские работы проводятся в Хорезмской академии Маъмуна совместно с национальным Университетом Узбекистана имени Мирза Улугбека. В Ташкентском химико-технологическом институте ведутся исследования по комплексному использованию топинамбура для получения из клубней сока, концентрированного сиропа, инулина, фруктозы, а из зелёной массы и выжимок клубней - белково-витаминных кормов для птицеводства и животноводства. В Ташкентском государственном экономическом университете также проводятся исследования по выработке продуктов из топинамбура.

Сок топинамбура содержит 22% сухих веществ, 75-80% которых состоит из инулина. Инулин - единственный полисахарид, состоящий на 95% из фруктозы [1]. Инулин оказывает благотворное влияние в течение всего времени нахождения в организме человека. Инулин, попадая в желудочно-кишечный тракт, расщепляется соляной кислотой и ферментами на молекулы фруктозы и короткие фруктозные цепочки, которые проникают в кровеносное русло. Нерасщеплённая часть инулина быстро выводится, связав собой большое количество ненужных организму веществ, таких как тяжёлые металлы, кристаллы холестерина, жирные кислоты, токсины, попавшие в организм с пищей или образовавшиеся в процессе жизнедеятельности

патогенных микробов, находящихся в кишечнике. Инулин стимулирует сократительную способность кишечника и ускоряет очищение организма от шлаков и вредных веществ [2].

Инулин является хорошим средством при дисбактериозах кишечника, поскольку способствует размножению в пищеварительном тракте и в кишечнике, содержащим полезным микроорганизмам. Использование инулина в качестве пищевой добавки стимулирует синтез витаминов и активизирует иммунные механизмы защиты организма [3].

Фруктоолигосахариды представляют собой смесь коротких цепочек глюкозы и фруктозы. Они усваиваются большинством штаммов бифидобактерий и лактобактерий. При употреблении фруктоолигосахаридов в кишечнике происходит нормализация микрофлоры. Фруктоолигосахариды и инулин обладают низкой калорийностью и поэтому могут быть рекомендованы людям страдающим сахарным диабетом и ожирением.

В Узбекистане, особенно в жаркий летний период часты случаи желудочно-кишечных заболеваний и дисбактериозы - нарушения качественного и количественного состава нормальной, полезной микрофлоры пищеварительного тракта человека. При дисбактериозе может значительно снижаться или вовсе исчезнуть полезная микрофлора (бифидо- и лактобактерии, молочнокислые стрептококки). Их место занимают другие бактерии, большинство которых являются условно-патогенными и патогенными микробами. Причиной дисбактериоза может быть лечение антибиотиками, химиотерапия, отравления различными токсинами, загрязнённость окружающей среды и др. Поэтому нами разработан состав и технология приготовления функционального кисломолочного напитка «Шифо» с топинамбуром для профилактики и лечения дисбактериоза взрослых и особенно эффективного для детей. Создание нового кисломолочного напитка «Шифо» с соком топинамбура позволяет расширить ассортимент кисломолочных напитков с повышенными диетическими и лечебными свойствами и максимально использовать дешёвую молочную сыворотку, а пребиотик инулин, содержащийся в соке топинамбура, активизирует рост бифидобактерий и лактобактерии. В результате пребиотики и пробиотики напитка увеличивают количества полезной микрофлоры кишечника.

Сырьем для выработки напитка «Шифо» с топинамбуром является обезжиренное молоко, молочная сыворотка, сок или сироп топинамбура. Молоко заквашивают двумя видами заквасок: симбиозом молочнокислых бактерий катыка, состоящего из *Lactobacterium thermophilus* шт. 175, *Streptococcus thermophilus* шт. 8, *Str.diacetilactis* шт. 13 с 65-80, и бактериями препарата Линекс, состоящего из *Lactobacterium acidophilus*, *Bifidobacterium infantus*, *Enterococcus faecium*. Каждую закваску вносят в отдельную ёмкость по 3% по отношению к сквашиваемому молоку и культивируют при оптимальных температурных и временных режимах.

В пастеризованную молочную сыворотку вводят кумысные дрожжи *Torula kefir* шт.7 в количестве 3%. Сбраживание проводят при температуре 28-30°C в течение 20±2 часа, затем берут сквашенное обезжиренное молоко из двух ёмкостей в равных количествах и смешивают со сброженной сывороткой в соотношении 1:3, гомогенизируют и оставляют созревать при

температуре 8-10°C в течение 18ч. Цвет сока топинамбура молочно-белый. При его введении в напиток «Шифо» в количестве 10-12% почти не изменяются его органолептические свойства.

ВЫВОДЫ.

Инулин и фруктоолигосахариды сока или сиропа топинамбура в составе «Шифо» обеспечивают размножение и хорошую приживаемость в кишечнике человека пробиотиков заквасок - бифидо и лактобактерий, что обеспечивает профилактику и лечение дисбактериоза. Кроме этого улучшается обмен веществ при заболеваниях сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением, повышается иммунитет.

Экспериментально показано, что содержание полезных бактерий в 10 мл напитка сквашенного катычной закваской и бактериями «Линекс» составляет $3,5 \times 10^9$ КОЕ, что на два порядка выше, чем в одной капсуле того же медицинского препарата. При этом бактерии находятся в физиологически активном состоянии в селективном для них молочном субстрате.

Таким образом, рационально используя вторичные продукты переработки молока - обезжиренное молоко и молочную сыворотку, разработан новый способ производства функционального кисломолочного напитка «Шифо» с соком топинамбура. Напиток является диетическим и лечебным продуктом, так как обладает высокой антибиотической активностью против условно-патогенной и патогенной микрофлоры кишечника и может быть использован для профилактики и лечения дисбактериоза, а также для питания больных сахарным диабетом.

REFERENCES

1. Сеитов З.М., Кумыс. Шубат – Алматы, 2005.
2. Купин Г.А. разработка технологий продуктов питания функционального назначения на основе топинамбура: Дисс. канд. техн. наук. – Краснодар: РГБ ОД, 2004. – 148 с.
3. Шендеров Б.А. Пробиотики и функциональное питание. – М.: 2001. – 95с.
4. Зокирова М.С., Додаев К.О., Атхамова С.К. Производство консервов в сиропе из клубней топинамбура // Изд. «Пищевая промышленность». Жур. Хранение и переработка сельхозсырья, № 11, 2012 й. -С.50-52.
5. Зокирова М.С., Додаев К.О., Атхамова С.К., Зокиров Б.С., Ахмедова З.Р. Исследование изменения макро- и микроэлементного и витаминного состава фруктозного сиропа // Изд. «Пищевая промышленность». Жур. Хранение и переработка сельхозсырья, №3, 2017. -С.18-20.
6. Зокирова М.С., Додаев К.О., Атхамова С.К., Зокиров С., Максумова Д.К. Способ получения фруктозного сиропа и пектина из клубней топинамбура Патент РУз. № 05756.
7. Зокирова М.С., Додаев К.О., Атхамова С.К. Полисахариды стеблей топинамбура HELIANTHUS // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. 5-7 вересня 2017 г. –С. 249-250. Харків-Мелітополь-Курилівка. Україна 2017.

8. Богданов В.М. «Технология продуктов из молочной сыворотки» -Москва, 2004.
9. Храпцов А.Т., Нестеренко П.Т. «Микробиология молоко и молочных продуктов» - Москва, 1969, -369 с.
10. Маликоян С.А., Агамалян С.С., Согомонян Л.Г., Есяян А.Т. Эффективность применения *Lactobacillus Acidophilus* для нормализации микрофлоры кишечника у лиц, участвующих в ликвидации последствий аварий на ЧАЭС. Сб. Современные аспекты радиационной медицины. Ереван, -1992, -С.133-135.
11. Гончарова Г.И., Козлова Э.П., Лянная А.М., Чистякова В.И. Значение бифидофлоры для организма человека и необходимость её нормализации. // Экспресс-информация ВНИИМИ. Новые лекарственные препараты, -М.: 1987. -21с.
12. Бондаренко В.М., Рубакова Э.И., Лаврова В.А. Иммуностимулирующее действие лактобактерий, используемых в качестве основы препаратов пробиотиков. // Микробиология. -1998. -№5. -С.107-112.

САҚЛАШ ДАВРИДА ТУГУНАК ВА ИЛДИЗМЕВАЛАРНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ЎЗГАРИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Эрназарова Розия Шамсиддиновна

Тошкент кимё-технология институти, ассистент

Таирова Комола Забиҳуллаевна

Тошкент кимё-технология институти, ассистент

Максумова Дилрабо Кучкаровна

Тошкент кимё-технология институти, доцент

Эрназарова Нигора Шамсиддиновна

Тошкент кимё-технология институти, мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Озиқ-овқат хом ашёларининг сақлаш муддатларини ошириш ва улардаги микробиологик ўзгаришларини янада чуқурроқ ўрганиш мақсадида кўпгина амалий ва назарий ишларни амалга ошириш ҳозирги кундаги долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Картошка ўсимлиги ўсиш, ривожланиш ва тугунақларини сақлаш жараёнида турли замбуруғ, бактерия, вирус касалликлари билан касалланади. Замбуруғ касалликларига фитофтория, макроспориоз, калмараз; бактерия касалликларига қорасон, доирасимон чириш ва вирус касалликларига мозаикани кўрсатиш мумкин. Тугунақларни омборхоналарда сақлаш жараёнида фитофтория, фузариоз, фомоз ва нам чириш касаллиги учрайди. Илдизмеваламинг чириши кўлами омборхоналарда сақлаш даврида жигарранг доғлар тарзида намоён бўлади. Бу доғларнинг ости куруқ бўлиб, усти замбуруғнинг оқ мицелий моғори билан қопланади. Мицелийдан қиш ўрталарида пикнидиялар пайдо бўлади. Касалланган илдизмевалар экилганда, ўсимлик қуриб қолади ёки уруғларнинг ялпи касалланиши кузатилади. Озиқ-овқат маҳсулотларини совуқлик билан ишлов бериш (консервалаш) усули қуйидагига асосланган: ҳароратнинг пасайиши натижасида микроорганизмларнинг ҳаёт фаолияти камаяди, тўқима ферментларининг активлиги камаяди, булар оқибатида эса маҳсулотларда борадиган реакциялар секинлашади: (меваларнинг нафас олиши ва пишиб ўтиб кетиши ва х.к.) ва микроорганизмларнинг ҳаёт фаолиятида борадиган реакциялар ҳам секинлашади.

Калит сўзлар. Тугунақ, илдизмева, озиқ-овқат, сақлаш, режим, ҳарорат, босим, намлик, микробиология, ўзгариш, миқдор, тупроқ, стильаж, қуёш нури, ёруғлик, тапинамбур, пиёз, саримсоқпиёз, картошка, сабзи, яроқлилиқ муддати.

ПРОЦЕССЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОРНЕВ И КОРНЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ

Аннотация. Одной из актуальных проблем сегодняшнего дня является увеличение срока годности пищевого сырья и их микробиологические изменения для более глубокого изучения с целью выполнения множество практических и теоретических работ. Растение картофеля заражается различными грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями

во время роста, развития и сохранения клубней. К грибковым заболеваниям относятся фитофтороз, макроспориоз, кальмариоз; при бактериальных заболеваниях возможно проявление черной окраски, при вирусных заболеваниях - круговой гнили и мозаики. При хранении клубней на

складах возникают фитофтороз, фузариоз, фомоз и мокрая гниль. Степень поражения корневой гнилью проявляется в виде бурых пятен при хранении на складах. Дно этого пятна сухое, а верх покрыт белым мицелиальным налетом гриба. Пикниды появляются из мицелия в середине зимы. При посадке зараженных корневищ растение увядает или наблюдается сильное заражение семян. Метод холодной обработки (консервирования) пищевых продуктов основан на следующем: в результате снижения температуры снижается жизнедеятельность микроорганизмов, снижается активность тканевых ферментов, вследствие чего замедляются реакции в продуктах (дыхание и созревание плодов) и другие реакции в жизнедеятельности микроорганизмов также замедлены.

Ключевые слова. Клубень, пища, хранение, режим, температура, давление, влажность, микробиология, смена, количество, почва, солнечный свет, свет, тапинамбур, лук, чеснок, картофель, морковь, срок годности.

PROCESSES OF MICROBIOLOGICAL CHANGES OF ROOTS AND ROOTS DURING STORAGE

Annotation. One of the actual problems of today is increasing expiration date of food products and their microbiological changes for deeper learning with purpose performing a lot of practical and theoretical work. The potato plant is infected with various fungal, bacterial and viral diseases during the growth, development and preservation of tubers. Fungal diseases include late blight, macrosporiosis, squid; in bacterial diseases, a black coloration is possible, in viral diseases - circular rot and mosaics. When tubers are stored in warehouses, arise late blight, fusarium, phomosis and wet rot. During storage in warehouses degree of damage by root rot manifests in the form of brown spots. The bottom of this spot is dry, and the top is covered with a white mycelial bloom of the fungus. Pycnidia emerge from the mycelium in the middle of winter. When planting infected rhizomes, the plant withers or severe seed infection is observed. The method of cold processing (preservation) of food products is based on the following: as a result temperature decreases, the vital activity of microorganism decreases, the activity of tissue enzymes decreases, as a result of which reactions in products slow down. : (breathing and ripening of fruits) and other reactions in the vital activity of microorganisms are also slowe down.

Key words. Root, tuber, food, storage, mode, temperature, pressure, humidity, microbiology, change, amount, soil, style, sunlight, light, tapinambur, onion, garlic, onion, potato, carrot, expiration date.

КИРИШ.

Республикамизда мева-сабзавот соҳасини ривожлантиришга катта эътибор берилмоқда. Сабзавот-полиз, кмтошкачиликни, боғдорчилик ва узумчиликни комплекс ривожлантириш,

мамлакатимиз аҳолисини шу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини қондирибгина қолмасдан, қайта ишлаш корхоналарининг ҳам хомашёга бўлган талабини қондиради ҳамда маҳсулотларни экспортга чиқариш ва валюта тушуми салмоғининг кўпайишига олиб келади.

Ўзбекистон миқёсида тугунакмевали ўсимликлар орасида энг кўп тарқалгани картошка ўсимлиги, тропик ва субтропик иқлим шароитида маниок, батат кўпроқ экилади.

-Картошка –Солахум туберосум Л- оиласи-Солахасэаэ

-Батат –Ипомаэа бататус Лам – оиласи – Астерасэаэ

-Маниок Моҳи

Бу экинлар ҳар хил оилага мансуб бўлгани билан уларнинг тугунакмеваси бир-бирига яқин, таркибида қуруқ модда кам, шунинг учун яхши сақланмайди. Тугунакмевали экинлардан Ўзбекистонда асосан картошка қисман, топинамбур ва батат экилади. Тугунакмевалилар таркибида 65-84% қуруқ модда бўлади. Қуруқ модданинг таркибида крахмал, қанд, инулин мавжуд.

1-жадвал

Тугунакмевали экинларнинг кимёвий таркиби, (%)

<i>Моддалар</i>	<i>Сабзавотлар</i>				
	<i>Картошка</i>	<i>Батат</i>	<i>Маниок</i>	<i>Таро</i>	<i>Ер ноки</i>
Углевод	23,7	26,1	17-32	30-35	17,9
Оқсил	2,0	1,8	0,9-2,3	2-3	2,3
Ёғ	0,18	0,7	0,1-0,7	0,2-0,5	0,20

2-жадвал

Илдизмевли экинларнинг кимёвий таркиби, (%)

<i>Моддалар</i>	<i>Сабзавотлар</i>				
	<i>Сабзи</i>	<i>Лавлаги</i>	<i>Пиёз</i>	<i>Оқ турп</i>	<i>Шолғом</i>
Углевод %	10,70	14,43	10,24	1,23	7,57
Оқсил %	1,23	1,82	1,76	1,1	1,39
Ёғ %	0,28	0,11	0,12	0,1	0,18

Картошка ўсимлиги ўсиш, ривожланиш ва тугунакларини сақлаш жараёнида турли замбуруғ, бактерия, вирус касалликлари билан касалланади. Замбуруғ касалликларига

фитофториоз, макроспориоз, калмараз; бактерия касалликларига қорасон, доирасимон чириш ва вирус касалликларига мозаикани кўрсатиш мумкин. Тугунакларни омборхоналарда сақлаш жараёнида фитофториоз, фузариоз, фомоз ва нам чириш касаллиги учрайди.

Илдизмеваламинг чириши кўлами омборхоналарда сақлаш даврида жигарранг доғлар тарзида намоён бўлади. Бу доғламинг ости курук бўлиб, усти замбуруғнинг оқ мицелий моғори билан қопланади. Мицелийдан қиш ўрталарида пикнидиялар пайдо бўлади. Касалланган илдизмевалар экилганда, ўсимлик куриб қолади ёки уруғламинг ялпи касалланиши кузатилади. Хозирги даврда озиқ-овқат маҳсулотларини сифатини ҳеч қандай ўзгартмасдан узоқ вақт сақлаш усуллари йўқ. Лекин унда бўладиган ўзгариш жараёнларини секинлаштирадиган маълум миқдордаги ишончли моддалар бор.

Тез бузулувчан озиқ-овқат маҳсулотларни консервалаш усулларида энг фойдалиларидан бири, уларни совуқлик билан қайта ишлашдир. Бу усулни қўллаганимизда, маҳсулотларни бошланғич ҳолатини жуда кам ўзгаришини кузатамиз. Бошқа усулларга қараганда афзаллиги бор.

Озиқ-овқат маҳсулотларини совуқлик билан ишлов бериш (консервалаш) усули қуйидагига асосланган: ҳароратнинг пасайиши натижасида микроорганизмларнинг ҳаёт фаолияти камаяди, тўқима ферментларининг активлиги камаяди, булар оқибатида эса маҳсулотларда борадиган реакциялар секинлашади: (гўштнинг автолизи, меваларнинг нафас олиши ва пишиб ўтиб кетиши ва х.к.) ва микроорганизмларнинг ҳаёт фаолиятида борадиган реакциялар ҳам секинлашади.

Озиқ-овқат маҳсулотларини совитишда асосий фактор паст ҳарорат бўлади, музлатишда эса бундан ташқари маҳсулот таркибидаги сувнинг қаттиқ (муз) ҳолатга ўтиши, туқиманинг сувсизланиши ҳам иштирок этади. Маҳсулотларнинг музлатилган ҳолатга ўтишида сувнинг бир қисми музламайди ва бу сув микроорганизмларни ҳаёт фаолиятига ёрдам беради, шунинг учун ҳам маълум муддатдан кейин уларнинг бузилиши содир бўлади.

Микроорганизмларнинг ҳаёт фаолияти турлича бўлади. Масалан: баъзи бир микроорганизмлар паст совуқ муҳитда яшайди, баъзилари эса улайди. Совуқликка чидамлилари ачиткичлар ва замбуруғлардир. Бактериялар эса совуқка чидамсиз бўлиб, улар муҳитни музлатганимизда жуда тез улади, лекин уларнинг тўлиқ ўлими кам ҳолларда учрайди. Бактерияларнинг ўлими улар яшаб турган муҳитнинг қаттиқ ҳолатгача музлаши билан дарҳол роёбга чиқади. Агарда муҳит факат совўтилган ва суёқ ҳолатда бўлса, бактериялар секин ўла бошлайди.

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ҳарорат ва совуқлик билан ишлов беришнинг характериға қараб қуйидагиларға бўлиш мумкин:

- совитилган, маҳсулот ўртасидаги ҳарорат 0°C дан + 4°C гача;
- музлатилган бунда ҳарорат – 6°C дан паст бўлади, дефростирланган, яъни тўлиқ эритилган, бунда ҳарорат музлаш бошланган нуқтадан юқори бўлади.

3-жадвал

1-4° С ҳароратда сабзавотларнинг умумий массасини ёъқотиши

Кўрсаткичлар		Картошка		Оқ турп		Сабзи	
		Назорат	Тажриба	Назорат	Тажриба	Назорат	Тажриба
Сақлашдан олдинги массаси, кг		8,1	8	6,2	6,1	4	3,9
Сақлашдан кейинги массаси, кг		7,43	7,6	5,44	5,58	3,7	3,72
Йўқотишлар	Оғирлигида	0,67	0,4	0,76	0,52	0,3	0,12
	% да	8,3	5,3	12,26	8,5	7,5	4,6
	Табиий ёъқотишлар	7,2	4,6	8,56	5,7	6,7	3,8
	Касаликка чалиниш	1,1	0,4	3,7	2,8	0,8	0,8
Хўжалик назорати (тўрларда сақлаш)	Ёъқотиш	18,8		24,4			
	Табиий ёъқотиш	6,3		9,8			
	Чиришдан ёъқотишлар	12,5		14,6			

Маҳсулотларни совитиш камераларида сақланиш сифати маълум миқдорда уларнинг бошланғич микробланиши ва совитиш камераларининг ҳолатига боғлиқдир. Совуқлик билан сақлашда маҳсулотларнинг микробли бузилиши асосан мағорли замбурғларга боғлиқдир. Замбурғларнинг маҳсулотларга тушиши ва ривожланиши натижасида уларнинг товарлик хусусияти ёмонлашибгина қолмасдан, балки ажралиб чиқаётган ферментлар таъсирида бузилади. Бу асосан совутилган маҳсулотларни сақлаш жараёнида кузатилади. Зарарловчи замбурғларнинг ривожланиши – 9°С да тўхтайдди, лекин, маҳсулотларнинг дефростацияланишидан (эришидан) кейин ва ҳароратнинг кўтарилиши, уларнинг ҳаёт фаолиятининг тикланишига сабаб бўлади. Шунинг учун, маҳсулотларни сақлашда ҳамма вақт микробиологик назорат қилиб турилиши керак.

Микробиологик назорат натижасида совитиш камераларидан маҳсулотларнинг зарарланиш миқдори ўз вақтида аниқланади ва керакли тадбирлар қўлланилади. Булардан ташқари, санитария қоидалари ва технологик кўрсатмаларнинг бажарилишини ҳам назорат қилиб туриш керак.

REFERENCES

1. Қ.О.Додаев., И.М. Маматов “Озиқ-овқат маҳсулотларини консервалаш корхоналарининг лойиҳалаш асослари ва технологик ҳисоблари”- Тошкент “Иқтисод – молия” 2006 йил. 208 бет.
2. Юсупов А.Х., Вақил М.Г., Каримов М. «Озиқ-овқат ва Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлашда совитиш технологияси» фанидан услубий кўрсатма. Самарқанд 1997 йил
3. Базарова В.И. и др. Исследование продовольственных товаров. - М.: Экономика, 2006
4. Kader, A.A. Postharvest technology of horticultural crops. 3rd ed. Univ. Calif. Agr. Nat. Resources, Oakland, Publ. 3311. 2002 Calif, USA

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЦИКЛОНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ В АППАРАТЕ

Артиков Аскар

Ташкентский химико-технологический институт

E-mail: artikof@rambler.ru

Карабаев Дилшод

Ташкентский химико-технологический институт

E-mail: kdtinfo659@gmail.com

Аннотация. В статье показано определение и расчет пути ускоренного движения частиц в газопылевом потоке воздушного аппарата пневмосепарации в зависимости от размеров аппарата пневмосепарации, физических свойств частицы и турбулентного характера газопылевого потока. Приведен способ построения компьютерной модели движения частицы во вращающемся газопылевом потоке аппарата пневмосепарации. Последовательность формализации компьютерной модели процесса осаждения частиц газопылевого потока установки пневмосепарации базируется на теоретических основах аэродинамики и затрагивают наиболее существенные моменты разработки аппарата пневмосепарации. Внимание уделено анализу динамики движения частиц в центробежном поле пневмосепарации, ускоренного движения и реалистичной оценке скорости частиц. Рассмотрены взаимовлияния пяти сил. Это центробежная сила, сила сопротивления газопылевого потока, сил тяжести, Архимедова сила и сила инерции, воздействующие ускорительному движению частицы в потоке. На основе блочного принципа построена общая компьютерная модель процесса пневмосепарации позволяющая рассчитать пройденной пути частицы в газопылевом потоке. Приемы численного анализа динамики движения частиц, показывает, что в заданных условиях основное преимущественно до 0,8 секунды, имеет ускоренное движение частицы в газопылевом потоке. За это время большая часть частиц достигают стенки циклона. Это показывает, что в циклонах большую роль играет определение ускорительного движения частицы.

Ключевые слова: сепарация, центробежная сила, газовоздушный поток, ускорение частицы, matlab

COMPUTER SIMULATION OF PARTICLE VELOCITY IN A CYCLONE

Artikov Askar

Tashkent Chemical -Technological Institute

E-mail: artikof@rambler.ru

Karabaev Dilshod

E-mail: kdtinfo659@gmail.com

Tashkent Chemical -Technological Institute

Abstract. The article sets the goal of determining and calculating the speed of accelerated movement of particles in the gas-dust flow of an air cyclone, depending on the size of the cyclone, the physical properties of the particle and the gas-dust flow. A method for constructing a computer model of the motion of a particle in a roaring gas-dust flow of a cyclone is presented. The sequence of formalization of the computer model of the process of sedimentation of particles of a gas-dust flow of a cyclone unit is based on the theoretical foundations of aerodynamics and touches on the most significant aspects of the development of a cyclone. Attention is paid to the analysis of the dynamics of particle motion in a centrifugal field, accelerated motion and a realistic estimate of the particle velocity. The mutual influences of five forces are considered. This is the centrifugal force, the force of resistance of the gas-dust flow, the forces of gravity, the Archimedean force and the force of inertia, acting on the accelerating motion of the particle in the flow. On the basis of the block principle, a general computer model of the cycloning process is built, which makes it possible to calculate the uneven velocity of a particle in a gas-dust flow. Analytical methods for evaluating the acceleration parameters and the main methods of numerical analysis of the dynamics of particle motion, shows that, under the given conditions, the main advantage of up to 0.8 seconds is the accelerated motion of a particle in a gas-dust flow. During this time, most of the particles reach the cyclone wall. This shows that the determination of the accelerating motion of a particle plays an important role in cyclones.

Keywords: separation, centrifugal force, gas-air flow, particle velocity, matlab

SIKLONDA ZARRALAR TEZLIGINI KOMPYUTER SIMULYATSIYASI

Artiqov Asqar

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

artikof@rambler.ru

Karabayev Dilshod

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqolada tsiklon kattaligiga, zarrachaning fizikaviy xususiyatlariga va gaz va chang oqimiga qarab havo tsiklonining gaz va chang oqimidagi zarrachalarning tezlashtirilgan harakatlanish tezligini aniqlash va hisoblash maqsadi qo'yilgan. Siklonning g'ovurli gaz-chang oqimida zarracha harakatining kompyuter modelini yaratish usuli keltirilgan. Tsiklon birligining gaz-chang oqimi zarralarini cho'ktirish jarayonining kompyuter modelini rasmiylashtirish ketma-ketligi aerodinamikaning nazariy asoslariga asoslanadi va tsiklon rivojlanishining eng muhim jihatlariga to'xtaladi. Markazdan qochma maydonda zarrachalar harakati dinamikasini tahlil qilish, tezlashtirilgan harakat va zarracha tezligini realistik baholashga e'tibor beriladi. Beshta kuchning o'zaro ta'siri ko'rib chiqiladi. Bu markazdan qochiruvchi kuch, gaz-chang oqimining qarshilik kuchi, tortishish kuchlari, Arximed kuchi va inertsiya kuchi, zarrachaning oqimdagi tezlashuvchi harakatiga ta'sir qiladi. Blok printsipi asosida tsiklonlash jarayonining umumiy kompyuter modeli qurilgan bo'lib, bu gaz-chang

oqimida zarrachaning notekis tezligini hisoblash imkonini beradi. Tezlashtirish parametrlarini baholashning analitik usullari va zarrachalar harakati dinamikasini sonli tahlil qilishning asosiy usullari shuni ko'rsatadiki, berilgan sharoitda 0,8 soniyagacha bo'lgan asosiy ustunlik zarrachaning gaz-chang oqimidagi tezlashtirilgan harakati hisoblanadi. . Shu vaqt ichida zarralarning katta qismi siklon devoriga etib boradi. Bu shuni ko'rsatadiki, zarraning tezlashuvchi harakatini aniqlash tsiklonlarda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: ajratish, markazdan qochiruvchi kuch, gaz-havo oqimi, zarrachalarning tezligi, matlab

ВВЕДЕНИЕ.

Методы пневмосепарации сыпучих материалов, широко распространены во многих отраслях промышленности благодаря простоте конструкции используемых устройств, низкому расходу энергии и возможности работы в различных погодных условиях, для многих случаев, применение является необходимым. Актуальной становится задача разработки новых аппаратов пневмосепарации с более высокими техническими параметрами, приспособленными для конкретных условий работы [1-3]. Тем не менее Принцип действия аппаратов циклонов пневмосепарации основан на центробежном разделении смеси пыли и воздуха. Запылённому воздушному потоку придаётся вращательное движение, которое создаёт сильное поле центробежных сил инерции, приводящее к осаждению частиц пыли на стенки установки циклона и далее продвижению их к специальному бункеру, тем самым пневмосепарируя дисперсных частиц [4-5].

Повышение степени сепарации дисперсного материала обусловлено созданием кинематических условий для возникновения дополнительных центробежных сил, действующих на аэродисперсный поток в плоскости его вертикального сечения. Фракциям дисперсного материала обеспечивается движение по траекториям с различными радиусами кривизны [6-11]. Кроме этого, повышению степени сепарации, а также снижению энергозатрат способствует обеспечение вращательного движения внешней границы конфузрного пространства, что позволяет кроме прироста инерционных сил и кинетического момента обеспечить ламинизацию аэродисперсного потока [12-14].

Однако, на пути создания более совершенных циклонов и агрегатов имеются определённые трудности, вызванные главным образом отсутствием точных методов расчета и прогнозирования эксплуатационных показателей будущих аппаратов с учетом конкретных условий работы [15-18]. Существующие методики по общему расчету циклонов имеют узкую область применения и не позволяют прогнозировать параметры циклонов [19-24].

Для решения практических задач по совершенствованию циклонных аппаратов пневмосепарации и устройств, большое значение приобретают теоретические методы, использование которых, с применением математического и компьютерного моделирования, численных методов при современной вычислительной техники, позволяют быстро и с высокой степенью достоверности определять параметры исследуемого процесса пневмосепарации и аппаратов пневмосепарации, что и определяет актуальность статьи.

Целью исследования является моделирование пути осаждения при движении частицы в аппарате пневмосепарации, при различных влияющих на процесс сепарации параметров.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В данной статье рассмотрены аппараты пневмосепарации, используемые для пневмосепарации сыпучих материалов из воздуха рабочей зоны [25], для которой была создана математическая и компьютерная модель в прикладной среде Matlab [25]. Применены методы математического и компьютерного моделирования для описания возникающих физических процессов внутри установки пневмосепарации и, в частности, с движущимися частицами. Это позволяет нам предсказать поведение реального объекта [26,27].

Был рассмотрен аппарат пневмосепарации, с внутренним радиусом, при этом воздух подводится через входной патрубок поперечного сечения. Такие аппараты пневмосепарации, как правило, имеют вертикальную ось z , и частицы пыли удаляются из потока за счет их движения к стенке аппарата пневмосепарации под действием сил инерции (в данном случае направленных к оси циклона и поэтому в дальнейшем называемых центробежными) [28]. Движение частиц вниз вдоль внешней стенки аппарата пневмосепарации происходит за счет осевой составляющей скорости газодисперсного потока и под действием силы тяжести [29].

Математическое описание движения частицы в аппарате пневмосепарации силы, действующие на взвешенную частицу в потоке, вращающуюся внутри аппарата пневмосепарации газодисперсной фазы основаны на методе расчета скорости частиц в прикладной программе Matlab. Это центробежная сила, сила сопротивления газопылевого потока, сил тяжести, Архимедова сила и сила инерции, воздействующие ускорительному движению частицы в потоке [30]:

$$1) \text{ центробежная сила } F_u = \frac{mV^2}{R} ; \quad (1)$$

2) сила тяжести незначительная по сравнению центробежной силой, можно ею пренебречь

3) сила сопротивления воздушной газодисперсной фазы F_c

$$F_c = \varepsilon \frac{\pi d_c^2 \rho_g W_{oc}^2}{4} P_r \quad (2)$$

4) Архимедова сила очень незначительная, ею можно пренебречь

5) Движущая сила на ускоренное движение частицы

$$\Delta F = m \cdot a, (3)$$

где: R - радиус аппарата; d_c - диаметр частицы, ε - коэффициент гидравлического сопротивления, ρ_g - плотность газа, V - скорость газодисперсного потока, m – масса частицы, ε - коэффициент гидравлического сопротивления, W_{oc} - скорость осаждения частицы, a - ускорение частицы.

Для, в начале, определения скорости движения частицы аппарата пневмосепарации следует сопоставлять действие центробежной силы и силы сопротивления среды.

Движущая сила на ускоренное движение частице (пренебрегая силой тяжести частицы, Архимедовой силой) равна разности центробежной силы и силы движению частицы в потоке,

$$\Delta F = (F_U - F_{mp}) = m \cdot a \quad (4)$$

$$a = \frac{\Delta F}{m} \quad (5)$$

$$m = \rho V_{\text{ч}} = \frac{3\pi d^3}{4} \rho \quad (6)$$

Сопоставляя центробежную силу и силу сопротивления, получено

$$\Delta F = ma = \frac{mV^2}{R} - \varepsilon \frac{\pi d^2_{\text{ч}} W_{oc}^2}{4 \cdot 2} P_r \quad (7)$$

Ускорение определяются разностью скоростей по времени

$$a = \frac{dW_{oc}}{d\tau} \quad (8)$$

Отсюда, получено уравнение ускоренного движение частицы в поле центробежного движения пылегазовой смеси

$$m \frac{dW_{oc}}{d\tau} = \frac{mV^2}{R} - \varepsilon \frac{\pi d^2_{\text{ч}}}{8} \rho_r W_{oc}^2 \quad (9)$$

Для формализации компьютерной модели преобразуя уравнение (12) ускоренного движение частицы в поле центробежного движения пылегазовой смеси получено скорость движения частиц с ускорением

$$\frac{dW_{oc}}{d\tau} = \frac{V^2}{R} - \varepsilon \frac{\pi d^2_{\text{ч}}}{8 \cdot m} \rho_r W_{oc}^2 \quad (10)$$

Учитывая, что осаждение аппарата пневмосепарации характеризуется общим законом сопротивления, то сила центробежного ускорения и сила сопротивления стремятся к уравновешиванию. Движущая сила на ускоренное движение частице (пренебрегая силой тяжести частицы, Архимедовой силой) равна разности центробежной силы и силы движению частицы в потоке. Теперь, для вычисления скорости осаждения частицы применяя формулу

$$W_{oc} = \frac{dL_{oc}}{d\tau}, \quad (11)$$

математически описывается вычисление пути частицы

$$L_{oc} = dW_{oc} * d\tau \quad (12)$$

Преобразуя уравнение (16) по прикладной программе MATLAB, получена компьютерная модель пути осаждения частиц аппарата пневмосепарации с различными размерами в поле центробежных сил в аппарате циклонирования (рис.1).

1. Компьютерная программа расчета пути частицы с различными размерами в поле центробежных сил в аппарате циклонирования.

Рис. 1. Компьютерная модель пути частицы с различными размерами в поле центробежных сил в аппарате циклонирования

2. Блок расчета размера трубы и плотностей

Элементы на рисунке 2.1 инициализируют размер вводной части аппарата пневмосепарации, по

которому проходит материал с различными размерами в поле центробежных сил в аппарат циклонирования.

Рис. 2.1 Блоки заданных значений размера вводной части аппарата пневмосепарации

Параметры блока:

1. D – расход
2. ширинаП – ширина подвода
3. высота – высота подвода

Элементы на рисунке 2.2 инициализируют размеры частиц и плотности воздушной массы и материала.

Рис. 2.2 Блок заданных значений

Параметры блока:

1. d – диаметр частицы
2. $\rho_{\text{воздух}}$ – плотность воздуха
3. $\rho_{\text{материала1}}$ – плотность материала

Оба блока инициализируют в систему расчета первоначальные данные, которые в свою очередь подводятся в элемент объединения сигналов (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Элемент объединения сигналов (Mux)

2. Блок определения скорости газо-воздушного потока

Элементы на рисунке 3 инициализируют расчеты газо-воздушного потока и сопротивления воздуха.

Рис. 3. Блок расчета газо-воздушного потока

Параметры:

1. РасчетВ – расчет газо-воздушного потока
2. R – радиус
3. рас_Св – расчет сопротивления воздуха
4. Блок расчета пути частицы

Элементы на рисунке 4 инициализируют расчет пути частицы.

Рис. 4. Блок расчета пути частицы

Параметры:

1. рас_a – расчет скорости частицы
2. V1 – объем потока
3. V2 – объем потока

5. w_1 – скорость потока

6. w_2 – скорость потока

3. Блок вывода результатов расчета скорости осаждения частицы

Элементы на рисунке 5 выводят результаты расчета пути частиц.

Рис. 5. Блок вывода результата расчетов

Параметры:

W_1 , W_2 , W_3 – результаты расчета пути частицы

6. График пути осаждения частицы аппарата пневмосепарации,

для расчета пути частицы аппарата пневмосепарации применяемые параметры для расчёта имели следующие значения:

Расход воздуха – $0,035 \text{ м}^3/\text{с}$

Высота газо-воздушного подвода – 100 мм

Ширина газо-воздушного подвода – 100 мм

Размер частиц – 0,2 мкм

Плотность частиц – $1246 \text{ кг}/\text{м}^3$

Значения входных параметров: $R_1=0.25$; $R_2=0.15$;

Масса частички составляла $m = \rho V_q = 2.347 \cdot 10^{-8} \text{ кг}$

После проведения расчетов пути осаждения частицы аппарата пневмосепарации, программа выводит результат в виде гиперболического графического изменения характера пути осаждения. На рисунке 6 показан результат расчёта пути осаждения частицы аппарата

пневмосепарации на компьютерной модели с заданным размером частицы 0,2 мм в поле центробежных сил в аппарате пневмосепарации. Как видно, при осаждении частицы в аппарате пневмосепарации за 0.15 секунд частица преодолевает путь во внутреннего размера 0,15 м до внешнего диаметра 0,25 м при заданных условиях.

На рисунке показан результат расчета скорости и пути частиц в поле центробежных сил в аппарате пневмосепарации.

Рис. 6. График изменения скорости (первый график) и пути (второй график) частицы при ускоренной осаждения частицы в поле центробежных сил в аппарате пневмосепарации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Ранее было предположено [32] показали, что максимальная скорость в циклоне уменьшается с увеличением входных размеров циклона, и то, что в циклонном пространстве не происходит никакого ускорения (максимальная скорость была почти постоянной по всему циклону). И изменение скорости потока на входе значительно изменяет структуру внутреннего поля потока и влияет на эффективность разделения [31]. В рассмотренном нами режимах пневмосепарации имеет турбулентное течение газопылевого потока, и частица имеет ускоренное движение, набирая ускорение в заданных условиях. рассматривается путь движения частицы до 0,15 секунды, при различных влияющих на процесс сепарации параметров, за это время большая часть частиц достигают стенки аппарата пневмосепарации. Пройденный путь частицы имеет гиперболический характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

С помощью многоступенчатого системного мышления была разработана методика построения компьютерной модели с разработанным алгоритмом в среде прикладной программы MATLAB [35], где были воссозданы процессы, протекающие в аппарате пневмосепарации. Разработанная компьютерная модель движения частицы в циклоне была основана на математической модели, что дает понимание происходящих физических

процессов в аппарате циклонирования. Каждый происходящий процесс внутри аппарата пневмосепарации, был построен поэтапно в виде нескольких блоков с функциональными квазиэлементами. Каждый блок инициализировал непосредственно задачи, поставленные в процессе моделирования ускорительных и центробежных сил, где материалом выступала частица, набирающая скорость внутри аппарата пневмосепарации, двигаясь к стенкам аппарата пневмосепарации под воздействием центробежной силы. В элементах внутри блоков заносились входные и выходные параметры, функции и формулы для каждого процесса, протекающих непосредственно в каждом блоке модели аппарата циклонирования. Завершающим этапом моделирования, был вывод окончательного результата- пути движения частицы аппарата пневмосепарации, а также, как результат моделирования - осаждение частицы в аппарате циклонирования. Аналитические способы оценки параметров ускорения и основные приемы численного анализа динамики движения частиц, показывает, что в заданных нами режимах пневмосепарациигазопылевой потокимеется турбулентное течение,гдечастича имеет ускоренное движение, набирая ускорение в заданных условиях преодолеваяпуть от внутреннего размера аппарата пневмосепарации0,15 м до внешнегоего диаметра 0,25 м движения частицы за 0,15 секунды, за это время большая часть частиц достигают стенки аппарата пневмосепарации. Пройденный путь частицы имеет гиперболический характеросновное преимущество, имеет ускоренное движение частицы в газопылевом потоке. За это время большая часть частиц достигают стенки циклона. Это показывает, что основной процесс осаждения частиц в циклонах происходит в маленькое время ускоренного движения частиц.

REFERENCES

1. Seung-Yoon N., Ji-EunH., Sang-Hee W. Performance improvement of a cyclone separator using multiple subsidiary cyclones. *Powder Technology*, 2018, vol. 338, pp. 134-138.
2. Yujie B., Hong J., Yaozhuo L., Lei L., Shengqing Y. Analysis of Bubble Flow Mechanism and Characteristics in Gas-Liquid Cyclone Separator. *The Processes Journal*, 2021, vol. 9, pp. 123-148.
3. ZhuweiG., Juan W. Effects of different inlet structures on the flow field of cyclone separators. *Powder Technology*, 2020, vol.372, pp. 65-87.
4. Li Q., QinggongW., Weiwei W., Zilin Z., KonghaoZ. Experimental and computational analysis of a cyclone separator with a novel vortex finder. *Powder Technology*, 2019, vol. 360, no. 10, pp. 10-16.
5. HualinW.,YanhongZ., Jian-Gang W.,Honglai L. Cyclonic Separation Technology: Researches and Developments. *Journal of Chemical Engineering*, 2012, vol. 20, pp.212–219.
6. Hosien M., Shaimaa S. Effect of Solid Loading on The Performance of Gas - Solids Cyclone Separators. *Mansoura Engineering Journal*, 2020, vol. 34, pp. 16-25.
7. Wei Y., Zhang J., Jianfei S., Wang T. Experimental study of the natural cyclone length of a cyclone separator. *Journal of Engineering for Thermal Energy and Power*, 2010, vol. 25, pp. 206-210.
8. Aggarwal N., Bhobhiya K. Optimum Design of Cyclone Separator. *AIChE Journal*, 2009, vol. 55, pp. 2279 - 2283.

9. Guangrong L., Yongjun H., Xianjin W., Hang W., Mingjun D. Study on Separation Performance of Gas-Liquid Cyclone Separator with Pulsating Feeds. *Mechanical Engineering*, 2021, pp. 14-23.
10. Thorn R. Reengineering the cyclone separator. *Metal Finishing*, 1998, vol. 96, 30 p.
11. Schmidt P. Unconventional cyclone separators. *International Chemical Engineering*, 1993, vol, 33, pp.4-13.
12. Lingjuan W., Buser M., Parnell C., Shaw B. Effect of Air Density on Cyclone Performance and System Design. *American Society of Agricultural and Biological Engineers*, 2003, vol. 46, pp. 1193-1201.
13. Zamaliyeva A.T., Ziganshin M.G., Potapova L.I. *Ob effektivnostisushchestvuyushchikh metodov tsiklonnoy fil'tratsii pri osazhdeniyamelkodyispersnykh chas titsklassov PM10, PM2,5* [On the effectiveness of existing methods of cyclonic filtration in the deposition of fine particles of classes PM10, PM2.5.]. Kazan, Izvestiya KGASU Publ., 2017. pp. 415-423.
14. Kumar D., Gowtham V., Ajeeth R., Blessvin P., Dhanushkrishna T. A review on exhaust system using cyclone separator. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, 2020, vol. 04, pp. 312-328.
15. Ontko J. Similitude in cyclone separators. *Powder Technology*, 2015, vol. 289, pp. 48-55.
16. Safikhani H., Akhavan-Behabadi, M.A., Shams M., Mohammad R. Numerical simulation of flow field in three types of standard cyclone separators. *Advanced Powder Technology*, 2010, vol. 21, pp. 435-442.
17. Fankun W., Chao H., Fang C., Wanpeng Z., Chengliang J. Experimental study on cyclone separator. *2nd International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering*. China, 2011, pp. 2163- 2167.
18. Shtokman E.A., Shilov V.A., Novgoradskiy E.E., Savvidi I.I., Skorik T.A., Pashkov V.V. *Ventilyatsiya, konditsionirovanie i ochistka vozdukh* [Ventilation, air conditioning and air purification]. Moscow, Assotsiatsiya stroitelnykh vysshikh uchebnykh zavedeniy Publ., 2001. 688 p.
19. Girgidov A. D. *Mekhanikazhidkostiigaza (gidravlika)* [Fluid mechanics (hydraulics)]. Saint-Petersburg, Politehnika Publ., 2007. 545 p.
20. Jie S., Hongguang J. A review on the utilization of hybrid renewable energy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2018, vol. 91, pp. 1121-1147.
21. Syeda P. Simulation and empirical modeling of a design of cyclonic separator to combat air pollution. *International Journal of Engineering Science and Technology*. 2011, vol. 3, no. 6, pp.4857-4878.
22. Bender E.A. *An Introduction to Mathematical Modeling*. New York, Dover Books Publ., 2003. 256 p.
23. Zhongchao T. *Mechanism of particle separation in aerodynamic air cleaning*. Illinois, Urbana Publ., 2004. 14 p.
24. Zhang Y., Xinlei W. Mechanism study of particle separation in an aerodynamic air cleaner. *Transactions of the ASAE*, 2013, vol. 48, no. 4, pp. 1553-1560.
25. MATLAB. Version 7.10.0 (R2010a). Natick, Massachusetts: The MathWorks Inc.; 2010.

26. Artikov A.A. *Komp'yuternyyemetodyanaliza I sintezakhimiko-tekhnologicheskikh system* [Computer methods of analysis and synthesis of chemical-technological systems]. Tashkent, Vorisnashriyot Publ., 2012. 160 p.
27. Hoffmann A., Stein L. Cyclone Separation Efficiency. *Gas Cyclones and Swirl Tubes*, 2007, pp. 77-96.
28. Lipin A.G. *Matematicheskoyemodelirovaniyekhimiko-tekhnologicheskikh system* [Mathematical modeling of chemical and technological systems]. Ivanovo, 2008. 76 p.
29. Pakhomov A.N. *Osnovymodelirovaniyakhimiko-tekhnologicheskikh system* [Fundamentals of modeling chemical-technological systems]. Tambov, 2008. 80p.
30. Kasatkin A.G. *Osnovnyyeprotsessyiapparatykhimicheskoytekhnologii* [The main processes and devices of chemical technology]. Moscow, Al'yans Publ., 2004. 753 p.
31. Liang M., Pen Q., Jingping W., Zhaoyuan B., Qiang Y. *Simulation and analysis of 75mm gas-liquid cyclone flow field*. Proceedings of the 2013 AASRI Winter International Conference on Engineering and Technology. Saipan, 2013, pp. 106-109.
32. Khairy E., Lacor C., The effect of cyclone inlet dimension of the flow pattern and performance. *Applied Mathematical Modelling*, 2011, vol. 35, pp. 1952–1968.
33. Artikov A.A. Karabaev D.T. Computer simulation of particle velocity in a cyclone. Tashkent, Chemistry and chemical engineering. 3-2021y. pp 50-55.
34. A. Artikov, D. Karabaev. On The Question Of Calculation Of The Number Of Particle Turns In The Field Of Centrifugal Forces In The Cycloning Apparatus. International conference on problems and perspectives of modern science. Tashkent 10-11 June 2021y.
35. Усмонов Б.Ш., Артиков А.А., Карабаев Д.Т., Касымов Ф.А., Режабов С.А. Программный продукт для расчёта критического диаметра частицы при пневматической сепарации в циклоне. № DGU 11067. Та

ҚИЗИЛ ЛАВЛАГИ *BETA VULGARIS L.* ИЛДИЗ МЕВАСИДАН ОЗИҚ-ОВҚАТ БЎЁҒИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ

Усмонжонова Хулкар Умаркуловна

Тошкент кимё технология институти, в.б.доцент.

Аннотация. Дунё миқёсида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясининг ривожланиши натижасида озиқ-овқат қўшимчаларига бўлган эҳтиёж янада ортади. Бугунги кунда маҳсулотга қўшиладиган бўёқлар ранг кўрсаткичларини яхшилаш, жозибadorлигини ошириш, истеъмолчиларни жалб қилиш мақсадида қўлланилади, уларнинг асосий қисмини синтетик ва табиий бўёқлар ташкил қилади. Синтетик бўёқлар қўшилган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиниши натижасида дунё аҳолиси орасида ошқозон-ичак, турли аллергия, юрак қон-томир ҳамда болаларда ақлий фаоллик ва хотиранинг сусайиши каби касалликларини кенг тарқалиши кузатилмоқда. Табиий бўёқлар эса озиқ-овқат маҳсулотларининг органолептик кўрсаткичларини яхшилаш билан бирга, маҳсулотнинг озукавий қийматини оширишга имкон беради. Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги давлат сиёсати даражасига кўтарилган бир пайтда хавфсиз ва табиий озукавий бўёқлар олиш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан биридир.

Калит сўзлар. экстракция; центрифугалаш; филтрлаш; концентрациялаш, флавоноид

ВЫДЕЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ СВЕКЛЫ *BETA VULGARIS L.*

Аннотация. В результате развития технологий производства пищевых продуктов в мировом масштабе потребность в пищевых добавках еще более возрастет. Сегодня красители, добавляемые в продукт, используются для улучшения цветовых характеристик, повышения привлекательности, привлечения потребителей, основную часть которых составляют синтетические и натуральные красители. В результате употребления продуктов питания с добавлением синтетических красителей широко распространены желудочно-кишечные, различные аллергические, сердечно-сосудистые заболевания, а также снижение умственной деятельности и памяти у детей. Натуральные красители, улучшая органолептические показатели пищевых продуктов, позволяют повысить пищевую ценность продукта. В условиях, когда безопасность пищевых продуктов поднялась на уровень государственной политики, получение безопасных и натуральных пищевых красителей является одной из актуальных проблем современности.

Ключевые слова. добыча; центрифугирование; фильтрация; концентрация, флавоноид

ISOLATION OF FOOD DYE FROM THE ROOTS OF BEET *BETA VULGARIS L.*

Abstract. As a result of the development of food production technology on a global scale, the need for food additives will increase even more. Today, the dyes added to the product are used to improve color performance, increase attractiveness, attract consumers, the main part of which is synthetic and natural dyes. As a result of the consumption of food products with added synthetic dyes,

there is a wide spread of gastrointestinal, various allergic, cardiovascular diseases, as well as mental activity and memory loss in children. Natural dyes, while improving the organoleptic indicators of food products, allow to increase the nutritional value of the product. At a time when the safety of food products has risen to the level of public policy, obtaining safe and natural food dyes is one of the urgent problems of today.

Keywords. extraction; centrifugation; filtering; concentration, flavonoid

КИРИШ.

Озиқ-овқат маҳсулотларининг ташқи кўриниши ва ранги уларнинг сифатининг асосий кўрсаткичларидан биридир. Мавжуд озиқ-овқат бўёқ моддалари қуйидаги 3 гуруҳга бўлинади: табиий, минерал ва синтетик бўёқ моддалари.

1-жадвал

Табиий озиқ-овқат бўёқлари (ўсимлик манбадан)

Табиий бўёқлар										
Флавоноидлар E 163 i,ii,iii	Беталаинлар E 162	Хинонлар E 120	Халкон ва оксикетонлар E 100	Каротиноидлар E 160 i...f, E161i...g	Рибофлавинлар E 101	Индигоидлар E 132	Порфиринлар (хлорофилл) E140i,ii	Галлаглар (танин) E181	Қанд колери E 150i...d	Қизил гуруч бўёғи

Табиий бўёқлар (1-жадвал) ўсимлик хом ашёсининг экологик тозалигига боғлиқ бўлиб, кимёвий таркибининг биологик фаоллиги (полифеноллар, органик кислоталар, витаминлар ва бошқа биологик фаол бирикмалар) туфайли қатор фойдали хусусиятларга эга.

Табиий бўёқларни кимёвий тузилиши бўйича флавоноидлар, беталаинлар, хинонлар, халкон ва оксикетонлар, каротиноидлар, рибофлавинлар, индигоидлар, порфиринларга таснифлаш мумкин. Бундан ташқари, табиий бўёқларга одатда карамел (қанд) ранги E150 ва қизил гуруч бўёқлари киради.

Озиқ-овқат бўёқларини ишлаб чиқариш асосий олинадиган бўёқ пигментининг хом ашё тури, хусусиятлари ва эрувчанлигига боғлиқ. Озиқ-овқат маҳсулотларини ранг бериш манбаи анъанавий бўлмаган ўсимлик хомашёси: резаворлар, гуллари, барглари, консервалаш корхоналарининг иккиламчи хом ашёси ва б.

ТАДҚИҚОТ ОБЕЪКТИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Қизил лавлаги *Beta vulgaris L.* Бир, икки йиллик ўтсимон ўсимлик *Chenopodiaceae Vent* оиласига мансуб идизмева. Фақатгина юртимизнинг ўзида 20 турдан ортиқ лавлаги навлари етиштирилади. Лавлаги шўрадошлар оиласига мансуб бўлиб, у қишлоқ хўжалигида асосий экинлардан бирига айлантрилган.

Озиқ-овқат саноатида фойдаланиладиган шакарнинг жуда катта қисмини қанд лавлагининг илдизидан олинади. Ҳозирги вақтда экиладиган қанд лавлагининг илдизида 20% дан зиёд шакар моддаси бор. Лавлагининг яна бир тури - қизил лавлаги ҳам мавжуд. У овқатга солинади. Қизил лавлаги илдизида бетаин бўёқ моддаси мавжуд. Бетаин молекуласида азотли модда борлиги сифат анализлари орқали аниқланган. Бетаин антоцион бўёқлар ичида ўзига хос модда бўлиб, секин қиздириш натижасида ҳам у тез парчланади. Кейинги пайтларда ўтказилган спектрал анализ яқунларининг кўрсатишича, қизил лавлаги илдизидаги бетаин азотли антоцион бўлмай, балки пирроль пигменти экан.

Илдизмева таркибида фойдали компонентлар % ҳисобида: шакар миқдори 9, оксил 1,5-4, клечатка 0,7-1,4, гемицеллозалар 0,7, органик кислоталар 0,5% гача (олма, лимон, шавел кислоталари) минерал тузлар 1-3, ксантаин, гипоксантин, гипофарин, глютамин кислотаси, аргинин, апаргин, бетаин пигментлар мавжуд. Витаминлар миқдори мг% да: каротин 0,01, Е 0,14, С 10, В₁ 0,02, В₂ 0,04, В₆ 0,07, пангом кислотаси 0,12 ва б. Макроэлементлар мг % да калий 288, кальций 37, магний 43, натрий 84, олтингугурт 7, фосфор 43, хлор 43, микроэлементлар мг % да алюминий 280, бор 70, темир 1400, йод 7, кобальт 2, марганец 660, мис 140, молибден 10, рубидий 453, фтор 20, цинк 425. Қизил лавлаги сариқ ва оқ лавлагига қараганда йод, марганец ва калийга бойроқ ҳисобланади. Озиқ-овқат учун ишлатиладиган лавлаги нави таркибида 6 дан 16 % гача қанд миқдори бор.

Қизил лавлаги *Beta vulgaris L.* бўёғи - азотни ўз ичига олган пигмент, ёруғликнинг максимал тўлқин узунлиги 545-535 нм бўлган, 80-85⁰С ҳароратда 2% лимон кислотаси эритмаси қўшилган майдаланган лавлаги экстрактидан олинди. Яхши натижа олиш учун пульпа қадоклаш прессларида сиқилади. Шарбат миқдори пульпа массасининг 60%-ини ташкил қилади. Экстракт центрифугада ажратилади, филтрланади, тахминан 6 соат давомида 55-60⁰С ҳароратда вакуум-аппаратда қуюлтирилади. Тайёр маҳсулот таркибида 60% қуруқ модда ва тахминан 5% кислоталар мавжуд. Мақбул шароитда (рН~4,5-дан кам, ҳарорат 50-60⁰С -гача, деаэрация, ёруғлик йўқ), бу маҳсулотларнинг ранги яхши чиқади.

Қизил лавлаги ювилди, шикастланган ёки қорайган жойлар тозаланди, майдаланди ва прессланди, ҳосил бўлган шарбат сузилди ва доимий аралаштириш билан барқарорлаш учун сув ёки қуруқ чой экстр-ракти қўшилди. Чой экстракти ва лавлаги шарбати қуруқ моддаларининг вазн нисбати 1:3 дан 4:1-гача олинди. Қизил пигментларни барқарорлаштириш ва барқарор комплекс ҳосил қилиш учун яхшилаб аралаштирилгандан сўнг, аралашма 1-5 соат давомида сақланди. Олинган чўкма декантацияланиб аж-ратилади, сўнгра центрифугаланди. Филтрат вакуум-буғлатиш аппаратида 40-45⁰С да қуритилган моддалар миқдори 65-75% гача қуюлтирилди.

Буғланиш жараёнида экстракт доимий равишда аппаратга қўшилиб, унинг асл даражасини сақлаб қолади. Қуюлтириб олинган паст кўринишдаги маҳсулот сорбин кислотасининг 0,1% сувли эритмаси ва 0,5:10 дан 1,5:10 гача (концентрат) концентратни бошқариш орқали сақланиб қолинади. Аскорбин кислота 1 кг бўёқ учун 0,1 г миқдорда киритилди. Олинган қизил бўёқ С, Р витаминлари билан бойитилди ва озиқ-овқат амалда қўллаш йўли билан қандолат маҳсулотларининг доимий рангини сақлаш хусусиятига эришилди

ХУЛОСА.

1. Қизил лавлаги бўёғи - азотни ўз ичига олган пигмент, ёруғликнинг максимал тўлқин узунлиги 545-535 нм бўлган, 80-85⁰С ҳароратда 2% лимон кислотаси эритмаси қўшилган майдаланган лавлаги экстрактдан олинди.
2. Қизил пигментларни барқарорлаштириш учун 1-5 соат давомида сақланди ва олинган чўкма декантацияланиб ажратилди ва центрифугаланди.
3. Филтрат вакуум-буғлатиш аппаратида 40-45⁰С да қуритилди, моддалар миқдори 65-75% гача қуюлтирилди.
4. Қуюлтириб олинган маҳсулот сорбин кислотасининг 0,1% сувли эритмаси ва 0,5:10 дан 1,5:10 гача концентратни бошқариш орқали сақланиб, Аскорбин кислота 1 кг бўёқ учун 0,1 г миқдорда киритилди.

REFERENCES

1. Савин, П.Н. Получение, свойства и применение антоциановых красителей в производстве сахарных кондитерских изделий // Автореф. дисс....канд.техн.наук, 05.18.01. Воронеж, 2009. -23 с.
2. Рыжова, Н.В. Новые натуральные пищевые красители / Н.В. Рыжова, З.Г. Скобельская, Т.С. Вайншенкер, Л.А. Иванова // Кондитерское производство. -2006. - №4. - С.25-26
3. Макарова, Л.Б. Пищевые натуральные, микробиальные и синтетические красители: свойства, получение, применение // Л.Б. Макарова учебно-методическое пособие -М.:МГУПБ, 2003. - С.10-15.
4. Лупанова, О.А. Разработка технологии и оценка потребительских свойств кондитерских изделий с красителями из амаранта. Автореф.дисс....канд.техн.наук, 05.18.01. - Воронеж, 2016. 12-14 с.
5. Лукашева Ю.Н., Румянцева Г.Н. Сравнительная характеристика сырья для получения натуральных пищевых красителей / Ю.Н. Лукашева, Г.Н. Румянцева//Сборник материалов IX международной научно-практической конференции «Технологии и продукты здорового питания. Функциональные пищевые продукты». -2011. -С. 233-235.
6. Кононков П.Ф, Гинс В.К, Пивоваров В.Ф, Гинс М.С, Бунин М.С, Мешков А.В, Терехова В.И. Овощи как продукт функционального питания / П.Ф. Кононков, В.К. Гинс, В.Ф. Пивоваров, М.С. Гинс, М.С. Бунин, А.В. Мешков, В.И. Терехова. -М.: 2008. -119 с.
7. Кравченко, С.Н. Антиокислительная активность концентрированных соков из плодово-ягодного сырья / С.Н. Кравченко, А.М. Попов, С.С. Павлов [Электронный ресурс]. - Режим доступа <http://www.vseoede.net/news/index>.
8. Усмонжоновна Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Биологически активные вещества из гибискуса. Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины. Участник VIII Международной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов. 2019. -С. 251-253.

9. Усмонжонова Х.У. Food colors of vegetable raw materials, their physical and chemical properties. "Инновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари" мавзусидаги халқаро илмий-техник анжумани. Тошкент. 2020. -Р. 176-181

500 ЮЗ АҲОЛИСИ БЎЛГАН ТУРАР-ЖОЙ УЧУН БИРЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Туламетов Махмуджан Ахмедович

Бозоров Исмоил Тухтаевич

Тошкент Кимё-технология институти «Физика ва электротехника» кафедраси катта ўқитувчилари

Аннотация. Ўзбекистон мустақилликка эришгач, ижтимоий-иқтисодий соҳада ривожланиш жараёнининг сезиларли даражада мустақамланиши кўзга ташланади. Республика аҳолисининг маданий даражаси ва моддий фаровонлиги ошишига қараб унинг фаоллиги, харид қобилияти, спорт, кўнгилочар ва бошқа давлат хизмати муассасаларига бўлган талаб ҳам ошади.

Калит сўзлар: моддий фаровонлик, энергетика, гидроэнергетика, юқори кучланиш, электр таъминоти, инфратузилма.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО МАССИВА НА 500 СОТОК ЖИТЕЛЕЙ

Аннотация. После обретения Узбекистаном независимости заметно значительное усиление процесса развития в социально-экономической сфере. По мере повышения культурного уровня и материального благосостояния населения республики увеличивается и его активность, покупательная способность, спрос на спортивные, зрелищные и другие учреждения общественного обслуживания.

Ключевые слова: материальное благополучие, энергетика, гидроэнергетика, высокое напряжение, электроснабжение, инфраструктура.

DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED POWER SUPPLY SYSTEM FOR A RESIDENTIAL AREA FOR 500 ACRES OF RESIDENTS

Abstract. After Uzbekistan gained independence, a significant strengthening of the development process in the socio-economic sphere is noticeable. As the cultural level and material well-being of the population of the republic increases, so does its activity, purchasing power, demand for sports, entertainment and other public service institutions.

Keywords: material well-being, energy, hydropower, high voltage, power supply, infrastructure.

КИРИШ.

Ўзбекистон Республикаси энергетика вазирлиги тасарруфидаги электр таъминоти тизими таркибига қуйидагилар киради:

- 1) электр стансиялари ("иссиқлик электр стансиялари" АЖ ва "Ўздроэнергетика" АЖ),
- 2) уларни узатиш учун юқори вольтли магистрал тармоқлар ("Ўзбекистон Миллий электр тармоқлари" АЖ),
- 3) электр тарқатиш тармоқлари (ОАЖ "минтақавий электр тармоқлари") ва ниҳоят,
- 4) электр истеъмолчилар.

Бундай тизимнинг асосий мақсади 500 кишилик аҳоли турар–жой истеъмолчиларини юқори сифатли ва ишончли электр энергияси билан таъминлашдир. Асосий мезонлардан бири техник-иқтисодий талаблар асосида электр энергияси нархини максимал даражада пасайтиришдир.

Ушбу тизимнинг бошқа ишлаб чиқариш соҳалари ва йўналишларидан фарқи ва ўзига хос хусусияти шундаки, электр энергиясини ишлаб чиқариш, узатиш, тарқатиш ва истеъмол қилиш бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши керак бўлган ягона технологик жараён дир, вақтнинг ҳар бир лаҳзасида улар орасидаги тенглик (мувозанат). Саноатнинг бу жиҳати дунёдаги электр энергия тизимларининг ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

Истеъмол ва ишлаб чиқариш ўртасидаги энергия мувозанатини сақлаш электр энергиясига бўлган талаб кескин ошган ривожланган мамлакатларда ҳам (иссиқ ёзда ёки совуқ кишда) жуда қийин вазифа бўлиб қолмоқда. Бу мамлакат бўйлаб йирик авариялар ва электр узилишларининг олдини олиш учун электр энергиясини етказиб беришга чекловларни мажбур қилади. Диспетчерлик маркази электр тизимидаги жараённи ўз вақтида мувозанатлашни таъминламаса, тизимдаги "кучланиш" турли йирик аварияларга ва катта майдонларда узоқ вақт электр узилишларига олиб келади.

Электр таъминоти тизимидаги бузилишлар ва истеъмолнинг кўпайиши туфайли бузилишларнинг одатий сабаблари қуйидагилар бўлиши мумкин:

- ишлаб чиқарувчи қувватининг пасайиши ёки қувват тизимида истеъмолнинг кўпайиши, яъни истеъмолчининг юқининг ошиши туфайли электр токи частотасининг кескин пасайиши. Частотанинг 46-47 Гц гача пасайиши (normal частотаси 50 Гц) кучланишнинг кескин пасайиши билан бирга келади, натижада фавқулудда (ғайритабиий) ҳолатда ишлайдиган ускуналар ва ускуналар ишламай қолади;
- электр тизимининг асосий тугунларида (автотрансформаторларда) кучланиш даражасининг пасайиши, генераторлар ва синхрон компенсаторларнинг фаол ва реактив қувватининг нотўғри тақсимланиши туфайли генераторлар ва синхрон компенсаторларнинг ишлашида реактив юқнинг етишмаслиги (ёки ортиқча юк). компенсаторлар, электр истеъмолчиларининг тармоққа ортиқча уланиши, электр узатиш линияларида қувват оқимларининг ортиши;
- энергия истеъмолининг интенсив ўсиши туфайли тизимлараро ўтказувчанликнинг ошиши туфайли энергия тизимининг алоҳида бўлимлари генераторларида асенкрон режимнинг пайдо бўлиши;
- ўзаро боғлиқлик тизимида ва тармоқ ичидаги транзит электр узатиш линиялари ва ускуналарида электр тоқининг чегара қийматидан ошиб кетиши ва электр тизимида юзага келадиган бошқа беқарорликлар туфайли катта авариялар пайдо бўлиши.

Халқ хўжалигининг барча тармоқларида бўлгани каби қишлоқ хўжалигида ҳам электр энергияси билан таъминлаш ва ундан фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалигида электр энергияси асосан ёритиш, иситиш учун ишлатилади, яъни.иссиқхоналарни, сув насос станцияларини электрлаштириш, стационар ва кўчма суғориш иншоотларини электрлаштириш, инкубация ва чорвачилик фермаларида микроклимни яратиш ва бошқалар. Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигини электрлаштириш самарадорлигини аниқлаш учун қўлланиладиган дастлабки кўрсаткичларнинг сифат муаммолари долзарбдир.

Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг энергетика тизими республика иқтисодиёти ва аҳолисининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжларини тўлиқ қондиради, шунингдек қисман кўшни мамлакатларга электр энергиясини экспорт қилади. Шу билан бирга, муқобил энергия манбаларидан (куёш, шамол ва бошқалар) фойдаланишни жорий этишга ҳаракат қилинмоқда.)
1- расм а,б.

1-расм. а. Куёш фотоэлектрик қурилмаси ва истеъмолчилар. (1–фотоэлектрик модул(куёш панели);2- инвертор билан зарядланишни назорат қилувчи қурилма; 3- аккумуляторлар батареяси; 4-истеъмолчилар.

1-расм. б. Шамол қурилмаси.

Ўзбекистон энергетика тизимида. Қишлоқ хўжалигига хизмат қилувчи ишлаб чиқариш инфратузилмаси объектлари эса бир қатор йирик тармоқлар, жумладан, электр узатиш, йўллар, асосий transport ва бошқа шу каби тармоқлар давлат назорати остида қолмоқда. Ушбу саноат тармоқлари ривожланган мамлакатларда бўлгани каби давлатга тегишли эди ва қолиши керак. Бозор муносабатлари шароитида бундай йирик-йирик тармоқлар кам бўлганлиги сабабли, уларни хусусийлаштиришда йирик монополистлар пайдо бўлиши мумкин. Халқ хўжалигининг барча тармоқларида бўлгани каби қишлоқ хўжалигида ҳам электр энергияси билан таъминлаш ва ундан фойдаланиш катта аҳамиятга эга.

Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш самарадорлигини белгиловчи асосий кўрсаткичлар куйидагилардан иборат: ер ва ҳайдаладиган ерларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тур ва пул кўринишида етиштириш; чорвачилик маҳсулотларини ҳайвон турлари бўйича миқдори бўйича ва пул кўринишида ишлаб чиқариш; саноат ва жараёнлар бўйича электр моторлари, электр жиҳозлари, аппаратларнинг сони ва қуввати, электрлаштириш объектларининг нархи (подстанциялар, электр узатиш тармоқлари, механизмлар), иқтисодиётнинг барча соҳаларида йиллик энергия сарфи, 1 квт қувват нархи, техник хизмат кўрсатувчи ходимлар сони, олдинги ва олдинги меҳнат харажатлари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини электрлаштиргандан сўнг, хўжаликларни электр энергияси билан таъминлаш - буларнинг барчаси ишлаб чиқариш жараёнларини электрлаштириш имкониятларини тавсифлайди.

хулоса

Юқоридаги фикрлардан мантикий хулоса шуки, электр энергиясини ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш ўртасидаги энергия баланси мунтазам таъминланиши лозим. Саноатнинг

бундай ноёб ҳолати 500 истеъмолчини доимий равишда юқори сифатли электр энергияси билан таъминлаш ва энергия тизимининг узлуксиз ишлашини таъминлаш нуқтаи назаридан жуда муҳимдир. Бир сўз билан айтганда, мувозанатлаш тизимининг ишончли ишлашининг калитидир.

REFERENCES

1. И.А. Каримов. Ўзбекистоннинг ўз истиклол ва тараққиёт йўли. Т., «0‘zbekiston», 1992.
2. И.А. Каримов. Ўзбекистон — бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига ҳос йўли. Т., «0‘zbekiston», 1993.
3. И.А. Каримов. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқрози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. Т., «0‘zbekiston», 2009.
4. К. Аллаев. Электроэнергетика Узбекистана и мира. Т., 2009
5. Я Тухлиев. Бозор иқтисодиётига ўтишнинг машаққатли йўли. Т., 1999.
6. Н. Тухлиев, А. Таксанов. Национальная экономическая модель Узбекистана. Т., 2000.
7. К. Шодиметов. Муқобил энергия турлари - ҳаётга! Т., «SHARQ» НМАК, 2011.
8. Узбекистонда кбайта тикланувчи энергетиканинг ривожланиш истикболи. Т., ПРООН, 2007.
9. В. Агеев. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. М., 2011.
10. Д.Твайделл, А. Уэйр. Возобновляемые источники энергии. М., 1990.
11. Методическое пособие по эксплуатации ветроэнергетической установки. Т., 2012.
11. И. Ортицов. АСМда инновацион жараённинг ташкилий-иқтисодий механизми. Т., 2008.
12. Безруких П. П. Состояние и перспективы развития возобновляемых источников энергии в России / П. П. Безруких, Д. С. Стребков // Малая энергетика. М. ОАО «НИИЭС», 2008. № 4–5-14. Global Wind 2010 Report. WWEA-Global Wind Energy Council. Brussels, 2011
13. Купершток В. Л. Сумма внутренних связей как критерий качества классификации / В. Л. Купершток, Б. Г. Миркин // Автоматика и телемеханика. 1976. № 3. С. 91–100.
14. Смирнов Е. С. Таксономический анализ / Е. С. Смирнов. М.: МГУ, 1969. 97 с.
15. Безруких П. П. Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы, технология / П. П. Безруких, Д. С. Стребков. М.: В

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ С КУРСОМ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Саидахметова Замира Вахабовна

Ташкентский химико-технологический институт

Асатов Уралбой Ташниязович

Ташкентский химико-технологический институт

Бозоров Исмоил Тухтаевич

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Это статья по методике преподавания физики в вузе. Материал посвящен перечислению и анализу физических процессов основываясь на математику.

Ключевые слова: математика, язык, колебательный характер, электрическое поле.

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF THE COURSE OF GENERAL PHYSICS WITH THE COURSE OF HIGHER MATHEMATICS

Abstract. This is an article on the methodology of teaching physics at the university. The material is devoted to the enumeration and analysis of physical processes based on mathematics.

Keywords: mathematics, language, oscillatory character, electric field.

ВВЕДЕНИЕ.

Существует мнение, что поскольку физика – это наука идей и опытов, то ее можно преподавать без строгого математического аппарата, что для введения основных идей и объяснения экспериментов достаточно весьма скромная математическая подготовка. Мы придерживаемся иной точки зрения: для овладения общим курсом физики студент не только должен знать современный математический аппарат, но и обязан уметь его применять.

Какие же функции выполняет математика в преподавании физики? Очевидно, прежде всего те же, что и в науки физики. Математика – это язык физики. Как и в любой деятельности, человек для того, чтобы мыслить и объяснить что – то другим, нуждается в специальном языке. Таким языком для физики является математика, которая и позволяет думать на особом, исключительно ясном и гибком международном языке. Как очень образно указал Р. Фейнман, «Математика – не просто другой язык. Математика – это язык плюс рассуждения, это как бы язык и логика вместе. Математика – орудие для размышления. В ней сконцентрированы результаты точного мышления многих людей. При помощи математики можно связать одно утверждение с другим» (18).

Наиболее распространенным методом изучения физических явлений математическими методами является моделирование этих явлений в виде дифференциальных уравнений. Это объясняется тем, что для их составления достаточно знать только локальные связи и не нужна информация обо всем явлении в целом. Например, при составлении уравнений колебаний маятника мы начинаем не с того, казалось бы, очевидного, что маятник, выведенный из положения равновесия, совершает колебательное движение, а используем лишь тот факт, что возвращающая сила пропорциональна смещению.

$$\vec{F} = -k \cdot \Delta \vec{X}$$

В результате получается уравнение, решение которого имеет колебательный характер. Это решение позволяет провести качественный и количественный анализ колебательной системы в целом. Таким образом, данная математическая модель дает возможность изучить явление в общем виде, предсказать его развитие, делать количественные оценки изменений, происходящих в нем с течением времени. Именно так и было открыто волнообразное распространение электромагнитных возмущений: от локальных свойств явления к уравнениям, а от уравнений к описанию явления в целом.

При изучении раздела «Физические основы механики» не обходимо иметь понятие об основах векторной алгебры, о производной, простейших правилах дифференцирования, неопределенном и определенном интеграле и умения интегрировать простейшие дифференциальные уравнения. При рассмотрении вращательного движения твердого тела и гравитации необходимы знания частной производной, градиента, скалярного, векторного и двойного векторного произведения векторов, потока вектора, циркуляции вектора.

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» используется тот же математический аппарат. Кроме того, необходимы сведения о криволинейном интеграле, условия независимости его от пути интегрирования, а также знание основных понятий и определений теории вероятностей и математической статистики.

При изучении электродинамики необходимы понятия дивергенции, циркуляции, ротора, причем желательно, чтобы они были записаны с помощью оператора Гамильтона, который широко используется в оптике, физике атомов и молекул, физике твердого тела. В разделе «Колебания и волны» используются дифференциальные уравнения второго порядка, а также функции комплексной переменной.

Завершающим этапом изучения основ электродинамики в курсе общей физики является изучение уравнений Максвелла. Это означает, что изучение электродинамики в курсе общей физики идет в основном по индуктивному пути – на основе анализа ряда простейших экспериментальных фактов (электризация тел, взаимодействие заряженных тел и проводников с током, явление электромагнитной индукции и т.п.) формируются определенные конкретные законы, которые затем обобщаются в уравнениях Максвелла. Следовательно здесь основной путь – от частного к общему, что впрочем не исключает и некоторых элементов дедукции. Такой путь рекомендован программой и принят подавляющим большинством учебников для высшей школы. Конечно, принципиально возможен и другой путь – постулирование уравнений Максвелла и вывод из них всех положений электромагнетизма.

Однако такой подход, по – видимому, более пригоден для изучения физики на более высоком уровне, в частности, в курсе теоритической физики или спецкурсе.

При индуктивном подходе уравнения Максвелла выступают как обобщения теоремы Остроградского – Гаусса для векторов электрического и магнитного поля, закона полного тока и закона электромагнитной индукции Фарадея. В интегральной форме в Международной системе единиц они имеют вид:

$$\oint_s E_s \, ds = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

Это соотношение выражает количественную связь между изменяющимся магнитным полем \vec{B} и вихревым электрическим полем \vec{E} и является одним из основных уравнений в теории Максвелла.

Когда электрическое поле изменяется то вокруг этого поля появляется магнитное поле. Значит изменяющиеся электрическое поле это есть ток смещения.

Значит существует три разновидности токов.

1. Упорядоченное движение зарядов это есть ток. (В металлах создаёт ток свободные

$$\text{электроны) } J = \frac{q}{t}$$

2. Индукционный ток, появляется при пересечение переменного магнитного поля закрытый контур.

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

3. Ток смещения – переменное электрическое поле. Переменное магнитное поле создаёт переменное электрическое поле. Плотность тока смещения будет:

$$j_c = \frac{dD}{dt}$$

\vec{D} - вектор электростатической индукции. Напишем закон полного тока:

$$\oint_S H_s dS = J_{\text{полн}}$$

ℓ - есть длина закрытого контура, находящийся внутри проводника по которому течет переменный ток. S - площадь закрытого контура.

$$J_{\text{полный}} = \int_S j_{\text{полный}} ds = \int_S j ds + \int_S \frac{dD}{dt} ds$$

$$\int_S \frac{dD}{dt} ds = \frac{d}{dt} \int_S D \cdot ds = \frac{dN}{dt}$$

N – поток вектора электростатического смещения.

Значить:

$$J_{\text{полный}} = J + \frac{dN}{dt}$$

$$\oint H_s dS = J + \frac{dN}{dt} \quad (2)$$

К этим уравнения нужно добавить еще два уравнения, выражающие теорему Остроградского – Гаусса для электрического и магнитного полей:

$$\oint_S D \cdot dS = q \quad (3)$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0 \quad (4)$$

К этому добавляются еще соотношения между векторами полей:

$$\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \vec{E} \quad (5)$$

$$\vec{B} = \mu\mu_0 \vec{H} \quad (6)$$

$$\vec{j} = \chi \vec{E} \quad (7)$$

Уравнения (1-7) составляют систему уравнений Максвелла.

Они являются наиболее общими уравнениями для электрических полей.

Отметим, что величины ε, μ и χ входят в уравнения Максвелла как материальные постоянные, т.е. как заданные величины характеризующие свойства среды.

При рассмотрении связи между консервативной силой, например, силой тяготения, и потенциальной энергией может быть введен дифференциальный оператор Гамильтона (набла – оператор) в курс общей физики. Элементарная работа консервативной силы по определению равно полному дифференциалу потенциальной энергии с обратным знаком:

$$\partial A = F \cdot d\ell = -dU$$

Учитывая, что

$$F \cdot d\ell = F_x dx + F_y dy + F_z \cdot dz$$

и по известному студентам свойству полного дифференциала функции нескольких

переменных

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot dz$$

имеем:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

Или в векторной форме:

$$\vec{F} = F_x \cdot \vec{e}_x + F_y \cdot \vec{e}_y + F_z \cdot \vec{e}_z = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z \right)$$

Заметим, что запись вектора с помощью обозначения ортов $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ удобнее, чем с помощью ортов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ поскольку i – это обозначение и силы тока, и мнимой единицы, \vec{j} – это обозначение вектора плотности тока в курсе общей физики.

Выражения для силы тока можно символически записать в виде:

$$J = -\nabla U = gradU$$

где,

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

Аналогично в электростатике выводится соотношение между напряженностью и потенциалом электростатического поля:

$$E = -grad\varphi = -\Delta\varphi$$

Правильность физической интерпретации математической модели может быть установлена только непосредственным опытом. Так, например, рассматривать уравнение Максвелла как математическую модель реального физического процесса стало возможным лишь после экспериментального подтверждения Герцем фактического существования электромагнитных волн.

Объем и глубина трактовки этого вопроса в разных учебных пособиях для вузов различаются существенно. Так в книге (3) уравнение Максвелла вообще отсутствует; в книгах (2,5,6) они даны только в интегральной форме; в книге (14) они выражены в дифференциальной форме.

Ссылаясь на известные теоремы Гаусса и Стокса, приводим уравнения Максвелла к дифференциальной форме.

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (8)$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (9)$$

Теперь уже нетрудно доказать, что в однородном и изотропном диэлектрике при отсутствии свободных зарядов и токов проводимости, возможны электромагнитные волны, а также найти скорость этих волн. Для этой цели уравнения (8 и 9) приведем к системе с двумя векторами поля:

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\frac{1}{\mu\mu_0} (\nabla \cdot \vec{B}) = \varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Учитывая, что $\varepsilon_0\mu_0 = \frac{1}{c^2}$, получим:

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (10)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = -\frac{\varepsilon\mu}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (11)$$

Умножим к уравнению (10) оператор набла векторно, т.е. продифференцируем его векторно по координатам. Поскольку координаты и время- независимые переменные, то операции дифференцирования по ним перестановочны. Тогда, пользуясь (11) получим:

$$\nabla(\nabla\vec{E}) = -\nabla\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\vec{B}) = \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \cdot \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \quad (12)$$

Значит:

$$\nabla^2\vec{E} = \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \cdot \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \quad (I)$$

Студентам следует указать, что точно такое же уравнение получается и для вектора магнитной индукции.

$$\nabla^2\vec{B} = \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \cdot \frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} \quad (II)$$

и рекомендовать вывести это уравнение самостоятельно, применив векторно оператор набла к уравнению (11). здесь следует показать, что полученные уравнения являются волновым. Это можно сделать, предположив, что в диэлектрике распространяется плоская поперечная волна.

Графические изображения (I) и (II) получится следующее:

Рис. 2

Теперь мы рассмотрим что мы понимаем когда мы говорим свет. Существует при изучение света следующие две теории:

1. Свет состоит из мелких частиц (фотонов) и распространяется порциями то в одну сторону, то в другую сторону. – это Ньютонская теория.

Энергия одной порции светового луча есть:

$$E = h\nu$$

Здесь E – энергия одной порции
 h – коэффициент Планка
 ν – частота

2. Свет – это электромагнитная волна. Максвеллская теория.

Уравнение электромагнитной волны (математическая формула света):

$$E = E_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$H = H_{\max} \cos(\omega t + \varphi_2) \quad (1)$$

Здесь: E – напряженность электрического поля

H – напряженность магнитного поля

Графическое изображение электромагнитной волны следующее:

E_{\max} и H_{\max} – амплитуды электромагнитной волны (света)

ω – циклическая частота электромагнитной волны (света)

t – время электромагнитной волны (света)

φ_1 φ_2 – начальные фазы электромагнитной волны (света)

λ – длина волны электромагнитной волны (света).

Скорость света в вакууме равен: $c=3 \cdot 10^8 \text{ м/с} = 3 \cdot 10^5 \text{ км/с}$.

Свет от солнца до Земли доходит за 8 секунд.

Длина волны света:

$$\lambda = c \cdot T$$

c – скорость света $c=3 \cdot 10^5 \text{ км/с}$

T – период колебания света

Распространение электромагнитного колебания в вакууме или в среде есть электромагнитная волна. Уравнение электромагнитной волны это (1).

Векторная диаграмма электромагнитной волны имеет следующий вид:

\vec{E} - вектор напряженности электрического поля.

\vec{H} - вектор напряженности магнитного поля.

$$T = \frac{t}{n} \quad [T] = \frac{[t]}{[n]} = c$$

Период это время нужное за одно полное колебание.

Частота колебания обозначается через ν

$$\nu = \frac{n}{t}$$

число колебаний за единицу времени

Единица измерения частоты Гц- Герц

$$[\nu] = \frac{[n]}{[t]} = \frac{1}{c} = \text{Гц}$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Физику невозможно объяснить без математики. Уравнения Максвелла это есть теоремы Остроградского Гаусса, ток смещения, превращение электрического поля в магнитное, магнитного поля в электрическое и т.д. Физические законы доказываются математическими уравнениями.

При помощи математики можно связать одно утверждение с другим.

REFERENCES

1. В.М. Вергасов, Активизация мыслительной деятельности студента в высшей школе. Киев, Головное издательство издательского объединения “Вища школа” 1971 г.
2. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. Курс физики (Для вузов) Изде. 4 – е –М. Высшая школе 1973 г.
3. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. Т.3. Оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц. – М.: Наука, 1977. -495 с.
4. С.Г. Калашников “Электричество” Издательство “Наука” Москва 1964 г. – 668 с.
5. Китайгородский А.И. Введение в физику: Учебное пособие для вузов. –М.: Наука, 1973. 668 с.
6. Матвеев А.Н. Преподавание физики в высших учебных заведениях. –Калининград, 1976.
7. Махмутов М.Н. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М. Педагогика, 1975
8. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., Педагогика, 1972
9. Насыров А.З. Преподавание математики и становление научного мышления – Вестник высш. Школы 1975 №3
10. Пинский А.А. Методика как наука. Сов. педагогика 1978, №12, с. 115-120
11. Пинский А.А. Фазовые и энергетические соотношения в электромагнитной волне. Физика ва школе, 1980 №3, с73-75
12. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся. М., Просвещение, 1975
13. Симонов П.В. Мозг принимает решение. –Наука и жизнь, 1974, №6
14. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.3.М, Наука -1980
15. И.В. Савельев Курс общей физики том III Издательство «Наука» Москва 1971 г
16. С.П. Стрелков Механика. Государственное издательство Москва 1956 г. 452 с.
17. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. М. Педагогика 1971 г .
18. Фейнман Р. Характер физических законов. Пер. С англ. Под ред. Я.А. Смородинского /. – М.: Мир, 1968. 232 с.

СУТ МАҲСУЛОТЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ОҒИР МЕТАЛЛАР

Зуннунова Динара Эргашевна

Тошкент кимё-технология институти, катта ўқитувчи

Атхамова Саида Кудусовна

Тошкент кимё-технология институти, доценти

Тўхтаев Шухрат Қудратович

Тошкент кимё-технология институти, катта ўқитувчи

Аннотация. Озиқ – овқат маҳсулотлари таркибида оғир металллар миқдори белгиланган меъёрлардан ошиб кетса, одам организмида захарланиш оқибатлари келиб чиқади ва бунинг натижасида турли хил касалликлар юзага келади. СанҚ ва М ҳужжатлари бўйича одатда 8 та элемент: симоб, қўрғошин, кадмий, мышьяк, рух, мис, темир ва қалай оғир металллар ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчи томонидан –йогурт сут маҳсулотларидаги оғир металллар аниқлаш усуллари ўрганилди ва улар рухсат этилган концентрациядан ошмаслиги кўрсатилди.

Калит сўзлар. Йогурт, рух, кадмий, қўрғошин, СанҚ ва М ҳужжат, ошқозон шиллик қавати

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

Аннотация. При превышении содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах указанных норм вредный для организма человека и в результате возникают различные заболевания. Согласно документам СанПиН обычно 8 элементов: ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, цинк, медь, железо и олово относятся к тяжелым металлам. Изучены методы определения тяжелых металлов в кисломолочных продуктах-йогурта и показано, что они не превышают допустимую дозами.

Ключевые слова. Йогурт, цинк, кадмий, свинец, санитарно-гигиенические документы, слизистая желудка.

HEAVY METALS IN DAIRY PRODUCTS

Abstract. When the content of heavy metals in food products of the specified norms is exceeded, it is harmful to the human body and as a result various diseases occur. According to SanPiN documents, usually 8 elements: mercury, lead, cadmium, arsenic, zinc, copper, iron and tin are heavy metals. Methods for the determination of heavy metals in fermented milk products - yogurt have been studied and it has been shown that they do not exceed the permissible doses.

Keywords. Yoghurt, zinc, cadmium, lead, sanitary documents, gastric mucosa

КИРИШ.

Саломатлик учун зарарсиз бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни таъминлаш учун, озуқавий хом ашёлар ва тайёр маҳсулотларни доимий назорат қилиб туриш - озиқ-овқат саноати мутахассисларининг асосий вазифаси бўлиб ҳисобланади.

Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида хом ашёни етиштириш (ҳайвонларни озиқлантириш)да, хом ашёни сақлашда, тайёр маҳсулотларни сақлашда ёки маҳсулот ишлаб чиқариш технологиясининг бузилиши натижасида озиқ-овқат маҳсулотларига тушадиган ифлослантирувчи моддалар – токсик моддалар тушади. СанҚ ва М бўйича одатда 8 та элемент:

симоб, кўрғошин, кадмий, мишьяк, рух, мис, темир ва қалай токсик элементлар бўлиб ҳисобланади.

Хатто қисқа муддат сақлашга мўлжалланган йиғма тунка банкаларга жойлашган консерваларни шиша банкаларга жойлаш тавсия этилади, чунки ҳаво кислороди таъсирида тункабанкаларнинг емирилиши тезда ортиб кетади ва бир неча кун ичида маҳсулот таркибидаги оғир металл тузларининг миқдори бир неча марта ортади. Шу билан бирга, сиркаланган, тузланган ва нордон маҳсулотларни рухланган идишларда сақлаш мумкин эмас (маҳсулотларни рух ва кадмий билан зарарланишнинг олдини олиш мақсадида), чунки рухланган катлам таркибида бир қанча миқдорда кадмий мавжуд бўлади. Безак учун мўлжалланган чинни ва сопол идишларда таомни тайёрламаслик ва сақламаслик керак (яъни таом учун эмас, балки, безак учун мўлжалланган идишларда), чунки идишнинг сариқ ва қизил рангдаги устки қисми таркибида кўрғошин ва кадмий тузлари мавжуд бўлиб, бундай идишлар таом учун ишлатилганда осонгина овқатга ўтади. Маҳсулотларни тайёрлаш учун фақатгина озукавий мақсадларга мўлжалланган маҳсус идишлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Санитарик назорат ташкилотлари томондан озик-овқат хом ашёси ва тайер маҳсулотлар таркибидаги токсик элементлар миқдорларига қатъий меъёрлар ўрнатилган. Кўпчилик маҳсулотлар учун токсик элементларконцентрацияларининг рухсат этилган миқдорлари белгилаб қўйилган. Озик – овқат маҳсулотлари таркибида токсик элементларнинг миқдори белгиланган меъёрлардан ошиб кетса, одам организмида захарланиш оқибатлари келиб чиқади ва бунинг натижасида турли хил касалликлар юзага келади. Кадмий одам организмига жуда кам миқдорда тушиб қолган тақдирда ҳам марказий асаб системасига тезда салбий таъсирини кўрсатади ва фосфор-кальций моддалар алмашинув жараёнини бузади. Шунинг билан бир қаторда кам қонликка ҳам олиб келади.

Кўрғошиндан сурункали захарланишнинг юзага келиши учун овқат таркибида кўрғошиннинг оз миқдори ҳам етади. Агар ҳар куни овқат билан 2-4 мг дан кўрғошин истеъмол килинса, бир неча ойдан кейин сурункали захарланиш аломатлари пайдо бўлади. Оз миқдорда овқат билан организмга тушган кўрғошин суякларда тўпланади. Кўрғошин бирикмаларининг қонга таъсири натижасида камқонлик ҳолати юзага келади. Юқоридагилардан келиб чиқадиган бўлсак, сут маҳсулотларининг таркибидаги оғир металлларнинг миқдорини аниқлаш долзарб вазифа ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Лаборатория шароитида сут маҳсулоти таркибидаги оғир металл тузлари аниқланди. Сут маҳсулотидан 2 гр миқдорида намуна олинди. Уни 500⁰ С ҳароратгача чидамли маҳсус чинни чашкага солиб, электр плиткасида ранги қорайгунча қиздирилди ва муфель печига қўйиб 3 соат давомида куйдирилди. Кейин намуна совутилиб устига 1:1 концентрланган HNO₃ куйилиб ва 10 – 15 дақиқа электр плиткасига буғлангунча қиздирдирилди. Кейин 1:1 хлорид кислотаси (HCl) дан 2 мл қуйиб, яна электр плиткасида буғлангунча қиздирдирилди ва кейин устига 25 мл. асосий (фонли) эритма қуйилиб, аралаштирилди. Аралашмани филтрлаб ABC – 1.1 вольтамперметрли анализаторда текширилди. Олинган натижаларни СанҚваМ 0283-10 (Озик – овқат маҳсулотлари хавфсизлигига қўйилган гигиеник талаблар) бўйича рухсат этилган чегаравий нормалар билан солиштириб, мувофиқлиги текширилди. Натижалар жадвалда келтирилган. Йогурт таркибидаги оғир металлларнинг концентрациялари, мг/кг ва жадвалда келтирилган.

1-jadval

Йоғурт сут маҳсулоти таркибидаги оғир металллар

Синов намуналари	Таркибидаги оғир металллар миқдори, мг/кг					
	Рух	ПДК	Кадмий	ПДК	Қўрғошин	ПДК
Намуна № 1	0,0100	5	0,0034	0,1	0,0283	0,3
Намуна № 2	0,0120	5	0,0019	0,1	0,0120	0,3
Намуна № 3	0,0004	5	0,0022	0,1	0,0220	0,3

Жадвалдан кўриниб турганидек, намуна таркибида рух 0,0004-0,010 мг/кг оралиғида, кадмий элементи эса рухсат этилган концентрациянинг 6-11 % ини ташкил қилади. Қўрғошиннинг ўртача қиймати 0,020 мг/кгни ташкил қилади. Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган қуюлтирилган сут таркибида оғир металлларни таҳлил қилиш натижалари 3-жадвалда келтирилган. Барча ўрганилган намуналарда оғир металллар рухсат этилган концентрациялардан ошмаслиги кўрсатилди. Токсик элементлар нормадан кўп бўлиши албатта инсон саломатлигига катта хавф туғдиради. Рух тузлари билан ўткир захарланиш маҳсулотни қабул қилгандан 2-3 соат ўтгач бошланади.

ХУЛОСА.

1.Рух тузлари асосан ўткир захарланишларни келтириб чиқаради. Меъеридан ошиб кетган металл тузлари ошқозоннинг шиллик қаватига куйдирувчи таъсир кўрсатади, шунинг учун организмга умумий таъсир кўрсатмайди.

2.Сут маҳсулотларида баъзи токсик моддаларни таҳлил қилиш оғир металлларнинг ўртача концентрацияли даражаси сут маҳсулотларидаги токсик моддаларнинг рухсат этилган максимал қийматларидан ошмаслигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Сульдина Т.И. Содержание тяжелых металлов в продуктах питания и их влияние на организм. Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы. – 2016.
- 2.Восильев Л.Г., Абрамова Н.И., Павлов В.А. Гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение производство молока и молочных продуктов.-М.: Агропромиздат,2000.-177с.
3. Н.Е.Панфилова"Сут ва саломатлик". Тошкент "Мехнат" 1991 й.
4. П.В.Кугенев. "Молоко и молочные продукты". Москва"Россельхозиздат" 1985 г.
5. Хошимов Ф.Ҳ., Расулов Р.Й., Йўлдошев Н.Ҳ.Квант механикаси асослари.Т. Ўқитувчи,1995й.

OBTAINING ESSENTIAL OILS BY HOT EXTRACTION

Khasanov Abbos Khasanovich

Tashkent Institute of Chemical Technology, dotsent

Jonimqulov Mirtemir Ganievich

Tashkent Institute of Chemical Technology, assistant

Amirova Muslima Xusniddinovna

Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract: Analysis of the physical properties of geranium oils manufactured at the factory revealed small deviations from the norm, which could be either the result of mixing oils of several types of geranium (i.e., in this way the manufacturer reduced the cost of oils), or the result of falsification. This analysis showed that the iodine numbers of geranium oils are slightly above the normal limits, therefore, the oils are less stable and more volatile, respectively, their quality decreases. This indicator may change as a result of the addition of various additives that affect the intensity of the aroma or as a result of mixing several types of oils.

Keywords: extractant, geranium, ether, unsaturation, iodine number, extraction

ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ЭКСТРАКЦИИ

Аннотация. Анализ физических свойств гераниевых масел, изготовленных на заводе, выявил небольшие отклонения от нормы, которые могли быть либо результатом смешивания масел нескольких видов герани (т.е. таким образом производитель удешевил масла), или результат фальсификации. Этот анализ показал, что йодные числа гераниевых масел несколько превышают нормальные пределы, следовательно, масла менее стабильны и более летучи, соответственно снижается их качество. Этот показатель может измениться в результате добавления различных добавок, влияющих на интенсивность аромата или в результате смешивания нескольких видов масел.

Ключевые слова: экстрагент, герань, эфир, ненасыщенность, йодное число, экстракция.

ESENTIAL MOYLARNI ISSIQ EKSTRAKSIYA YO'LI BILAN OLISH

Annotatsiya. Zavodda ishlab chiqarilgan geranium moylarining fizik xususiyatlarini tahlil qilish me'yordan kichik og'ishlarni aniqladi, bu bir necha turdagi geranium moylarini aralashtirish natijasi bo'lishi mumkin (ya'ni, ishlab chiqaruvchi shu tarzda moylarning narxini pasaytirgan), yoki qalbakilashtirish natijasi. Ushbu tahlil shuni ko'rsatdiki, geranium moylarining yod miqdori me'yordan biroz yuqoriroq, shuning uchun moylar kamroq barqaror va uchuvchan bo'lib, ularning sifati pasayadi. Bu ko'rsatkich aromaning intensivligiga ta'sir qiluvchi turli xil qo'shimchalar qo'shilishi yoki bir necha turdagi yog'larni aralashtirish natijasida o'zgarishi mumkin.

Kalit so'zlar: ekstragent, geranium, efir, to'yinmaganlik, yod soni, ekstraktsiya

INTRODUCTION.

Even before the development of physico-chemical methods of analysis and before the development of chemistry in total, people noticed that plants have different properties, after exposure, for example,

with lavender, they feel peace, after a walk in orange orchards – on the contrary, cheerfulness. Also, the fact that such plants often have a spicy smell was not ignored, people began to try to extract this fragrance from such plants. When they succeeded, the oily liquid with a spicy smell was called essential oils [7]. With the development of analysis methods, it became known that essential oils are only a collective name, since each of these "oils" in its composition had many components, both organic and non-organic.

THEORETICAL FRAMEWORK.

The method is based on the ability of the extractant to absorb mixtures of organic substances that make up essential oils (terpenes and its derivatives) (Appendix 2). As a raw material for extraction, we took plant flowers, which are the raw materials for some essential oils popular in aromatherapy. All of them were dried: sisyphus, osmanthus, jasmine, rose, orange blossoms, lavender, mint, chrysanthemum, cornflower. As a solvent (extractant), first-pressed olive oil was used, which does not have an intrusive strong smell. Before the extraction, the iodine number was determined by reverse titration, for subsequent analysis of the effectiveness of this method based on changes in the indicator before and after extraction. The iodine number is an indicator of the unsaturation of the oil, for each type of oil, during extraction, the oil is saturated with various components, including unsaturated ones. Consequently, the indicator of the iodine number will change as it is extracted. If we compare the difference between the indicator before the extraction and after it with the literature data, we can calculate what percentage of unsaturated substances from the possible was extracted and thus reveal the efficiency of extraction [16, 21].

The dried raw materials were crushed in a mortar to increase the contact area with the solvent. Then, the raw materials were laid out in a thin layer in a container with a flat wide bottom, previously covered with gauze. They were filled with oil until the formation of a "mirror".

In a warm place (the temperature is constant about 37–40°C), the oil was infused for a month with tightly closed lids. Periodically replacing raw materials: oil was taken once a week, the raw materials were extracted, squeezed, then a new portion was laid. After the expiration of the period, the raw materials were extracted, the finished product was filtered by decantation [4]. For testing, two varieties of purchased geranium oils obtained from different varieties of this species were also taken.

Table 1

Physical indicators of essential oils

Plant oil	Refractive indices and density experience	Refractive indices and densities literature data
Common geranium	Density =0.900 Refractive index = 1.483	Density = 0.886-0.898 Refractive index in 20C 1.464-1.472
Rose	Density =0,848 Refractive index = 1.450	Density in 20 C 0.8560.870 Refractive index in 20C 1.453-1.464

		Geranium
Geranium rosacea	Density =0,909 Refractive index = 1.475	Density 0.894-0.905 1.467-1.473
Ziziphora	Density =0,835 Refractive index = 1.467	
Lavender	Density =0.875 Refractive index = 1.460	Density in 20C 0.8760.892 Refractive index in 20C 1.475-1.464
Osmanthus	Density =0.902 Refractive index = 1.500	Density in 20C 0.910- 0.923 Refractive index in 20C 1.509
Mint	Density =0,897 Refractive index = 1.459	Density = 0.901-0.912 Refractive index in 20C 1.460-1.463
Chrysanthemum	Density =0,901 Refractive index = 1.469	
Jasmine	Density = 0,925 Refractive index = 1.470	Density in 20C 0.935- 0.948 Refractive index in 20C 1.485- 1.491
Cornflower	Density = 0,980 Refractive index = 1.549	Density in 0,985-0,990 Refractive index in 1,5521,560

As physical characteristics, we took the following: density, refractive index, organoleptic indicators: color, smell, taste.

1. Oil obtained from geranium rosacea flowers: light brown, translucent, with a bright characteristic smell, bitter taste.

2. Oil obtained from ordinary geranium flowers: brown, translucent, with a bright smell, bitter taste.

3. Oil obtained from the flowers of ziziphora: golden brown, translucent, with a slightly pronounced, sweet smell, bitter taste.

4. Oil obtained from osmanthus flowers: light brown, translucent, with a weakly pronounced heavy odor, bitter taste.

5. Oil obtained from orange tree flowers: yellowish-brown, translucent, with a pronounced citrus smell, bitter.

6. Oil obtained from lavender flowers: golden, transparent, with a pronounced specific smell, bitter.

7. Oil obtained from jasmine flowers: golden, transparent, with a delicate, sweet smell, bitter.

8. Oil obtained from cornflower flowers: brown, translucent, with a faint odor, bitter.

9. Oil obtained from rose flowers: light brown, translucent, with a bright, heavy smell, bitter.

10. Oil obtained from mint leaves: golden brown, translucent, with a pronounced specific smell.

Determination of chemical parameters of essential oils. As chemical characteristics of essential oils, we took the following: iodine number, saponification number, acid number, essential number.

The acid number is measured by the number of milligrams of potassium hydroxide, which is necessary to neutralize the free fatty acids contained in 1 g of fat. The acid number is a characteristic of the quality of the oil. For each of the oils there is a certain indicator, the norms of the content of free acids. If the content of these components is lower, therefore the oil is of poor quality, and if the indicator is exceeded, therefore we can talk about the non-natural origin of the oil.

Saponification number is the number of milligrams of KOH required to neutralize both free and bound (in the form of glycerides) fatty acids contained in 1 g of oil. The content of free fatty acids in the oil is characterized by an acid number, and the content of acid esters bound in the oil is characterized by an essential number, i.e. the number of milligrams of hydroxide dripping necessary to neutralize the fatty acids released during saponification of essential bonds in 1 g of oil. The experimental ether number is determined by the difference between the saponification number and the acid number. We determined the saponification number according to the methodology in the appendix. Next, the essential number for these oils was calculated by the difference between the saponification number and the acid number.

The iodine number is expressed by the number of grams of iodine needed to saturate the unsaturated fatty acids contained in 100 g of fat. The iodine number is one of the most important indicators for oils (fats). One thing allows us to judge the degree of saturation of oil (fat), their volatility, tendency to rancidity and other changes that occur during the storage and processing of essential oils. The more unsaturated fatty acids are contained in fat, the higher the iodine number. The decrease in the iodine number during the storage of oil is an indicator of its deterioration. The iodine number was determined according to the method in the appendix. The principle of the method is based on the property of unsaturated fatty acids to attach halogens at the place of double bonds. Unreacted iodine is titrated with 0.1 N sodium thiosulfate solution.

We have obtained the results presented in Table 2 and Table 3

Table 2

Chemical parameters of geranium essential oils

Oil	Acid Number Practice	Acid Number Theor.	The Ethereal Number. Practice	The Ethereal Number. Theor.	Iodine number Practice.	Iodine number Theor.	Saponification number Practice	Saponification number Theor.
Common Geranium	7,5	5-9	88	32-70	139	130	310	220
Geranium	6	2-5	91	39-72	138	128	331	245

rosacea								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Table3
The ration of iodine numbers before and after extraction

Oil	Iodine number after extraction – 90*	Iodine number according to literature data	% extractions
Roses	44	133	33
Ziziphoras	9.6	120	8
Lavender	46	135	34
Osmanthuses	43.5	128	34
Mints	40	133	30
Chrysanthemums	34.3	127	27
Jasmine	16	123	13
Cornflower	22	125	18

The indicators of purchased geranium rosacea and geranium vulgaris do not correspond to the indicators provided by the literary source, namely: the saponification number and the essential number are greatly overestimated, respectively, most likely these oils were falsified "for geranium" for a more intense aroma, by adding synthetic citranellool, geraniol, terpeneol and D.R. The iodine number indicator is slightly above the limits norms [22].

CONCLUSION.

We have implemented a physico-chemical analysis of essential oils to establish their quality. We conducted an organoleptic analysis, as a result, no deviations were detected. Analysis of the physical properties of geranium oils manufactured at the factory revealed small deviations from the norm, which could be either the result of mixing oils of several types of geranium (i.e., in this way the manufacturer reduced the cost of oils), or the result of falsification.

When determining the indicators of the iodine number of oils, we found out that the highest recovery rate was for rose, lavender and osmanthus oils. The indicators of chrysanthemum and ziziphora were the lowest. At the same time, the results of no plant species were close to 100%.

This analysis showed that the iodine numbers of geranium oils are slightly above the normal limits, therefore, the oils are less stable and more volatile, respectively, their quality decreases. This indicator may change as a result of the addition of various additives that affect the intensity of the aroma or as a result of mixing several types of oils.

The saponification number and the essential number for these oils were 2 times higher than normal, which indicates the unnatural origin of these oils, contrary to the manufacturer's statement. This indicator characterizes the phytoncidal properties of oils, the brightness of the aroma, therefore, are the most important in essential oils.

On the one hand, it can be argued that with such indicators, the quality of essential oils should increase, however, due to the complexity of extracting oils from plants, natural oils have a higher cost than synthetic ones, so the manufacturer saves on production and adds various synthetic substances that can cause allergies or poisoning, since it does not indicate the presence of additives on the packaging.

REFERENCES

1. Tam, C.U. Optimization and comparison of three methods for extraction of volatile compounds from *Cyperus rotundus* evaluated by gas chromatography-mass spectrometry [Текст] / F.Q. Yang., Q.W. Zhang, J.Zhang, S.P. Guan, S.P. Li // *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 2007. – V. 44. – P. 444–449.
2. Браун, В.Д. Ароматерапия: иллюстрированное руководство. [Текст] / В. Д. Браун. – Пер. с англ. – М.: Фаир-Пресс, 2006. – 128 с.
3. Уанкпо, Сегбехин Бие Берже, Современные подходы к оценке качества лекарственных препаратов, содержащих эфирные масла и терпеноиды эфирных масел, на примере ромашки аптечной: автореф. дис. – канд. фарм. наук Сегбехин Бие Берже Уанкпо, СПХФА – М., 2008 – 200 с.
4. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров: учебное пособие [Текст] / А.Ф. Шепелев., И.А. Печенежская, Т.Е. Ивахненко. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2001. – 144 с.
5. Шулов, Л.М., Душистые вещества и полупродукты парфюмерно-косметических производств [Текст] / Л.М. Шулов, Л.А. Хейфиц – М.: Агропромиздат, 1990. – 208 с.

ДОНЛИ ХОМАШЁЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ЁРМА МАХСУЛОТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Турабджанов Садритдин Махаматдинович

Техника фанлари доктори, профессор

Маҳмудов Камолиддин Аҳмаджонович

Тошкент Давлат техника университети, ассистент

Мирходжаева Дилобар Давронбековна

Тошкент Давлат техника университети, PhD

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё технология институти, PhD

Аннотация: донли хомашёларнинг озиқавий, энергетик, пазандачилик, нонвойлик ва бошқа хусусиятлари инсон организми учун фойдали ҳисобланади. Бу хусусиятлар доннинг тузилиши, ундаги алоҳида кимёвий моддалар нисбати ва доннинг физик хусусиятлари билан белгиланади. Доннинг фойдали хусусиятларига дон экинларининг тури, нави, етиштириш шароитлари, донни ташиш ва сақлаш усуллари таъсир қилади.

Калит сўзлар: донли хомашёлар, арпа, сули, маккажўхори, гречка, гуруч, манни ёрмаси.

ЗЛАКОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Аннотация: питательные, энергетические, кулинарные, хлебопекарные и другие свойства злакового сырья полезны для организма человека. Эти свойства определяются структурой зерна, соотношением в нем отдельных химических веществ и физическими свойствами зерна. На полезные свойства зерна влияют вид зерновой культуры, сорт, условия выращивания, способы транспортировки и хранения зерна.

Ключевые слова: зерновое сырье, ячмень, овес, кукуруза, гречка, рис, манка.

GRAIN PRODUCTS AND THEIR FUNCTIONAL PROPERTIES

Abstract: nutritional, energy, culinary, baking and other properties of cereal raw materials are useful for the human body. These properties are determined by the structure of the grain, the ratio of individual chemicals in it and the physical properties of the grain. The useful properties of grain are influenced by the type of grain crop, variety, growing conditions, methods of transportation and storage of grain.

Keywords: grain raw materials, barley, oats, corn, buckwheat, rice, semolina.

КИРИШ

Арпа – қадимдан экиладиган донли экин бўлиб, салкам ўн минг йиллик тарих давомида доривор восита, асосий егулик, ўлчов бирлиги ва ҳатто пул бирлиги сифатида фойдаланиш мақсадида экилиб келинган. Хусусан, Марказий Осиё ҳудудида жуда қадимдан экиб келинган. 1954 йилда ўтказилган археологик топилма натижаларига қараганда Туркменистон ҳудудида топилган арпа дони Неолит даврида, яъни миллоддан 500 йил аввал экилганлиги исботланган. Ҳозирги вақтда арпа дунёнинг жуда кўпчилик мамлакатларида Европа, Осиё, Америка, Австралия қитъаларида экилади.

Бутун дунё бўйича унинг экин майдони 67 млн. гектарни ташкил қилади. Ўзбекистонда арпа лалми ва суғориладиган ерларда экилиб, лалми ерлардан 10-15 ц/га дон, суғориладиган ерларда эса 30-40 ц/га ҳосил беради.

Арпа ҳақида ҳадисларда жуда тўйимли, йўтал ва гастрит пайтида фойдали, шунингдек сийдик ҳайдовчи ва антиоксидант восита сифатида тилга олинган.

Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоху алайҳи васаллам арпани яхши кўрар эдилар. Арпа пайғамбаримизнинг асосий егуликлари эди. Лекин хонадонларида арпа ҳар куни ҳам бўлмасди. Улар арпани ун, нон ва бўтқа кўринишида истеъмол қилар эдилар. Ҳадисга мувофиқ, пайғамбаримиз (С.А.В) ҳеч қачон эланган ун ишлатмаган эканлар. Бу биз учун улкан сабоқ бўлиши керак. Чунки биз юқори навли унларни истеъмол қилишга интиламиз[1].

Ваҳоланки, ун қанча юқори навли бўлса (яъни қанча кўп эланса), унинг шунча фойдали витаминлари ва минералларга тўла озуқавий элементлари чиқиб кетади.

Имом ибн ал-Қоййимнинг айтишича, арпа дамламасини тайёрлаш учун сувни дондан беш баробар кўпроқ олиш талаб этилади. Унинг таркиби тўртдан уч қисмгача камайгунга қадар қайнатиш керак бўлади. Ушбу сутли аралашма чанқоқни босишда ажойиб восита ҳисобланади. Аммо тан олиш керакки, ҳозирги пайтда арпа асосан чорва молларига озуқа, ем сифатида берилади. Нега? Бу қимматли маҳсулот нима учун эътиборимиздан четда қолмоқда?

Арпа уни ҳозир савдога камдан-кам чиқарилади, ҳолбуки, 500 йил муқаддам Европада арпа унидан ёпилган нон асосий егулик бўлиб, буғдой нони ҳам бу даражада машҳур бўлмаган. Бу икки доннинг озиқавий хоссаларига оид жадвални қиёслаш учун кўздан кечирайлик: 100 грамм буғдой ва арпа унларида % ҳисобида кунлик витамин меъёри қуйидагича:

Арпа дони тана вазнини камайтиради, астма, яъни зикнафас касаллиги олдини олади, ошқозон-ичак йўли фаолиятини рағбатлантиради ва тозалайди, ўт пуфаги касалликларини даволайди ва олдини олади. Қондаги холестерин миқдорини камайтиради ва юрак-қон томир тизимини рағбатлантиради. Қондаги қанд миқдорини назорат қилади ва қанд касаллиги олдини олади. Инсон рангини тиниқлаштириб, терисини таранглаштиради.

Хавфли ўсмалар пайдо бўлишидан ҳимоялайди. Бўғимлар касалликларини даволашда асосий воситалардан бири ҳисобланади.

Арпа уни 284 ККал кувватга эга Қадимда оналарнинг сути камлик қилганда ёки эмизикли болаларнинг қорни оғриганда болаларга қайнатилган арпа суви беришган. Натижада болалар шифокорига эҳтиёж ҳам, дисбактериоз ҳам бўлмаган[2].

Қадимгилар бизга нисбатан ақлли бўлишган! Арпа уни – қон ҳосил қилишда фаол иштирок этади, суякларни мустаҳкамлайди, юрак-қон томир касалликлари олдини олади, иммунитетни кучайтиради, шунингдек тери, соч, тирноқларга жило бахш этади.

Қолаверса, стресс ва депрессиялардан, уйқусизликдан ҳамда мавҳум толиқишлардан ҳоли тўлақонли ҳаёт кечиришни таъминлайди. Арпадан тайёрланган минерал комплекс мана шундай фазилатларга эга. Агар аллергияга чалинган бўлсангиз ёки ошқозон-ичак касалликларидан азият чексангиз, бу хасталиклардан халос бўлишингизда арпа беминнат ёрдам беради.

Арпа унидан ёпилган нон – ошқозон ва ичакларни мустаҳкамлайди. Арпадан тайёрланган егуликлар ва таомларни мунтазам тановвул қиладиган болалар камдан-кам шамоллайди, касалликларни осонлик билан енгиб, тез соғаяди[3].

Қадимда арпа унидан қора “камбағаллар” нони ёпилган, чунки бу тоифадаги одамлар буғдой нархи тилла баробарида қиммат бўлгани учун оқ ундан тайёрланган нон истеъмол қила олмаган, бинобарин арпа экиб, дон етиштирган.

Арпа дони бўйича замонавий тадқиқотларда

Вашингтондаги профилактика тиббиёти институти тадқиқотчиси Говард Лутц арпанинг фойдали хусусиятларидан чинакамига ҳайратга тушган ҳамда уни “ўн йилликнинг сира ақл бовар қилмас маҳсулоти дея таърифлаб, чидамликни ошириши, кувват бахш этиши, тафаккурни равшанлаштириши ва одамга салбий таъсир қиладиган ҳолатларга мойилликни камайтиришига алоҳида урғу берган”. Биогенетик Йошихиде Хагивара кўпдан-кўп салбий оқибатлар келтириб чиқарадиган

замонавий дори-дармонлардан кўнгли қолгандан кейин арпанинг 150 тури устида ўн беш йил тадқиқотлар олиб борган.

Япониянинг Фан ва техника бошқармаси қошидаги озиқ-овқатлар таҳлилий марказида хизмат қиладиган бу олим арпа таркибида кўп миқдорда органик натрий борлиги, кальцийнинг қонда эришига ёрдам бериши ва бўғимларда йиғилишининг олдини олишини аниқлаган.

Арпа ўз таркибига биологик фаол компонентлар – одамга тўлақонли ҳаёт кечириш ва соғлигини сақлаб туриш учун жуда зарур бўлган витаминлар, макро ва микроэлементлар, озиқавий толаларни тўлароқ жамлаб олган.

Биринчидан, арпа донининг 65 фоизи углеводлардан иборат. Айнан шу боис эрталабки арпа бўтқаси бизга бутун кун давомида қувват беради.

Иккинчидан, арпа таркибида 10 фоиздан кўпроқ оқсил мавжуд бўлиб, у ўзининг озиқавий қиймати бўйича буғдой оқсилдан устун туради. Ўсимлик оқсили ҳайвон оқсалига қараганда организмимиз томонидан деярли 100 фоизга ўзлаштирилади.

Учинчидан, арпа дони 5-6 фоизга бизнинг ошқозон-ичак тизимимиз учун жуда зарур бўлган хужайрадан иборат. Хужайра овқат ҳазм бўлишини меъёрлаштиради ва организмдан парчаланишнинг барча зарарли маҳсулотларини чиқариб ташлайди[3].

Тўртинчидан, арпа бизни организмда модда алмашинуви меъёрда кечиши, шунингдек миямиз меъёрда ишлаши учун зарур бўлган минераллар тўплами билан таъминлайди. Бундан ташқари арпа – таркибидаги табиий кўринишда кальций, калий, рух, марганец ва темир миқдори бўйича чемпион ҳисобланади. Шу боис одамлар учун арпа ҳар қандай дори-дармонлардан зарурроқ ва фойдалироқдир.

Бешинчидан, арпа – бу витаминларнинг деярли тўлиқ тўпламидир. Арпа дони таркибида А витамини, В гуруҳининг деярли барча витаминлари, Д, Е, ПП витаминлари мавжуд. Ҳайрон бўлманг, арпа – бу витаминлар ва минералларнинг энг тўла табиий мажмуасидир. Қуйидаги жадвалда арпанинг физик кимёвий кўрсаткичларини кўришингиз мумкин.

1-жадвал

Арпанинг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар, г	Кўрсаткичлар қиймати , 100 г учун
Оқсил	11,5
Липид	6,2
Углевод, шундан:	70,53
Моносахарид ва дисахарид	1,1
Гемицеллюлоза	10,50
Клетчатка	9,44
Крахмал	40,70
Пектин	2,80
β-глюкон	1,20
Витамин Э, мгда	3,4
Рибофлавин, мгда	0,12

Холин, мгда	115,46
-------------	--------

Арпа ёрмаси спорт билан шуғулланувчи инсонлар учун тўғри келади. Арпанинг энг муҳим минерал компоненти фосфор ҳисобланади, унда бошқа барча донлардан деярли икки баравар юқори миқдорда фосфор мавжуд. Фосфор нафақат миянинг ишлаши учун зарур бўлган асосий модда, балки спортчилар учун асосий микроэлемент ҳисобланади, чунки у мушак тўқималарининг қисқариш тезлиги ва кучи учун жавобгардир. Арпа ёрмаси арпа донларини кепакдан тозалаш ва уларни майдалаш йўли билан олинади. Арпа ўз номини қадимги славянча «перль» сўзидан олган, бу эса «марварид» деган маънони англатади. Арпа ёрмаси анъанавий усулда тайёрланадиган таомдан ташқари, иссиқ овқатлар учун гарнир сифатида ишлатилиши мумкин. Оқланган арпа ёрмаси барча дон навлари ичида энг муҳим дон ҳисобланади.[4]. Арпа ёрмаларида кўп миқдорда ўсимлик оксиди, шунингдек, клетчатка ва оксил мавжуд, шу билан бирга арпа ёрмаларида натрий йўқ, шунинг учун у вазн ортишига ҳисса қўшмайди. Арпа ёрмаларидан бўтқалар, шўрвалар тайёрланади, палов ва бошқа таомларга қўшилади, товук гўшти ва сабзавотларни билан, шунингдек, гарнир сифатида ишлатилади.

Гречка универсал тоифадаги дон маҳсулотидир

Гречка уни нонушта учун ҳам, эрталабки бўтқа сифатида ва кечки овқат учун ҳам, иссиқ таом учун гарнир сифатида тайёрлаш мумкин. Гречка нафақат ўзининг таъми, балки организм учун фойдали бўлган витаминлар ва элементларнинг бутун мажмуаси: кальций, магний, фосфор, оксиллар, ёғлар ва углеводлар учун ҳам эътиборга лойиқдир. Гречка парҳез қилган инсонлар учун хавфсиз, чунки унда қониқарли ва паст калория мавжуд. Ҳар бир киши гречка истеъмол қилиши мумкин, айниқса қандли диабет билан оғриган инсонлар учун бу шакар даражасини нормаллаштиришга ёрдам беради ва организмни тўқ сақлайди.

Сули ёрмаси-парҳез қилган қизларнинг сеvimли нонуштаси ҳисобланади. Маълумки, клетчаткалар метаболизмни тезлаштиради ва ичакларни тозалайди. Соғлом ва тоза ичак танани ажойиб шаклда сақлаш учун асосдир. Бироқ бу маҳсулот эркаклар учун янада фойдалироқ. Сули ёрмаси юрак-қон томир касалликлари хавфини камайтиради ва маълумотларга кўра, эркаклар аёлларга қараганда кўпроқ бундай касалликлардан азият чекади. Кунига тахминан 25 грамм клетчаткани

истеъмол қилиш орқали юрак-қон томир касалликларини ривожланиш хавфини сезиларли даражада камайтиришингиз мумкин. 25 грамм клетчатка -эрталаб истеъмол қилинадиган бир пиёла сули ёрмаси. Сули ёрмаси фойдали хусусиятлари бўйича гречканинг ягона аналогидир. У қандли диабетга таъсир қилиши мумкин бўлган толани ўз ичига олади. Олимлар томонидан ўтказилган тажрибаларда сули, қандли диабетга чалинган беморларга кунига 100 г сули ёрмаси

тавсия этилади ва бир неча ҳафта ўтгач, бу нафақат холестерин даражасини пасайтирди, балки беморларнинг танасида инсулинга эҳтиёж йўқлигини ҳам сезиларли даражада намоён қилди.

Гуруч ошхонада энг кўп қўлланилувчи маҳсулотлардан бири. Уни пишириш осон ва тез. Гуручнинг яна бир аниқ яхши томони бор -мултивариант маҳсулот ҳисобланади. Гуручнинг турли навлари турли мақсадлар учун мўлжалланган: «узун» гуруч палов учун яхши, гўшт ёки балиқдан тайёрланадиган таомлар гарнир ва қийма гўшт учун «қисқа» гуручни танлаган маъкул, деярли юмалоқ гуруч доналари суяқ дон ва шўрвалар

тайёрлаш учун жуда мос келади. Жигарранг гуруч жуда яхши, чунки у дон таркибида мавжуд бўлган барча турдаги тола ва озуқа моддаларини ўз ичига олади. Гуручни истеъмол қилиш қон босимини туширишга ёрдам беради.

Манний ёрмаси бўтқаси буғдой дондан тайёрланадиган энг юқори калорияли таом ҳисобланади. Агар сизда ошқозон ёки вазнини тартибга солиш билан боғлиқ муаммолар мавжуд бўлса (дистрофиягача), унда бу арзон, фойдали ва осон тайёрланадиган дори бўла олади. Манний ёрмаси буғдой донининг марказий қисмидан олинади, яъни у буғдой каби жуда кўп протеинга эга. Манний ёрмасидан тайёрланадиган бўтқа жуда мазали,

бирок у болаларда яхши ҳазм бўлмайди. Бир ёшгача бўлган болаларга ушбу соҳадаги сўнгги тиббий тадқиқотларга кўра, манний ёрмасини бериш тавсия этилмайди. Манний ёрмаси қандли диабет, атеросклероз ва ортиқча вазнга эга бўлган инсонлар учун тавсия тилмайди. Энг фойдали манний ёрмаси буғдойдан тайёрланади ва одатдагидан анча қуюқроқ кўринади. Буғдой уруғи витамин ва минераллар манбаи ҳисобланади. Буғдойда В ва Э витаминлари, шунингдек, мунтазам жисмоний фаолият учун зарур бўлган протеин устунлик қилади[5]. Организмнинг протеинга бўлган кунлик эҳтиёжини қондириш учун фақат бир ош қошиқ (25 ккал) буғдой уруғини истеъмол қилиш kifoya қилади ва чорак чашка уруғларда 8 г протеин мавжуд. Буғдой ёрмаларини тарик билан аралаштириб юборманг. Буғдой ёрмалари буғдойдан, тарик эса тарикдан олинади. Буғдой микроблари ошқозон ишини тартибга солишга ва касал юракка ёрдам беради. Шунингдек, буғдой ёрмалари билан ўсимлик оксили танага киради. Буғдой уруғи ёнғоқнинг таъмига ўхшайди ва буғдой кепаги толалар миқдори бўйича донлар орасида биринчи

ўринда туради (кепакнинг чорак косаси 60 ккал мавжуд). Буғдой кепаги барқарор ва соғлом ҳазм қилишни таъминлаш учун идеал маҳсулот ҳисобланади.

Тарикдан тайёрланадиган тарик ёрмаси таркибида тола, ўсимлик оксили, калий, магний бор ва буғдой, гуручга караганда кўп миқдорда темир мавжуд. Тарикдан нонушта ва мазали оладийи учун ажойиб пюре тайёрланади. Тарик пюресининг калорияси паст, шунинг учун бу чиройли қоматга эътибор берганлар учун фойдали маҳсулот ҳисобланади. Бироқ, гастрит билан оғриган бўлсангиз, уни ишлатмаганингиз маъқул.

Хулоса: бошоқли, дуккакли ва мойли донлар инсон истемол рационининг 70% дан ортиғини ташкил этишини ҳисобга олган ҳолда, дон ва дон маҳсулотларини қайта ишлашда илмий, инновацион ёндашувлар бугунги куннинг долзарб масалаларидан бўлиб қолаверади. Ушбу тадқиқотда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, функционал овқатланиш муҳитини яратиш ва имкониятлари тахлилий кўриб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://gujum.uz/salomatlik/yongoqning-shifobaxsh-xususiyatlari>.
2. Guo, C.; Zhou, L.; Lv, J. Effects of expandable graphite and modified ammonium polyphosphate on the flame-retardant and mechanical properties of wood flour-polypropylene composites. *Polym. Compos.* 2013, 21, 449–456. [CrossRef]
3. Kim, J.M.; Han, M.S.; Kim, Y.H.; Kim, W.N. Thermal, morphological and rheological properties of rigid polyurethane foams as thermal insulating materials. *AIP Conf. Proc.* 2008, 1027, 905–907.
4. Chang, L. Improving the Mechanical Performance of Wood Fiber Reinforced Bio-based Polyurethane Foam. *Master Appl. Sci.* 2014, 101, 1572052.
5. <https://muxlis.uz/uz/pages/engoqning-shifobahsh-hususiyatlari>

MUNDARIJA

1. Oziq-ovqat xavfsizligi va ularning standartlarini O'zbekistonda ovqatlanish sifatini oshirishda qo'llash	6
2. Uzum barglarining kimyoviy tarkibini o'rganish	10
3. Rod-inkluziyon va joylar-matritsasi uchun termoelastik nazariya muammosining formulasi.....	18
4. Oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar hamda ularning dolzarb masalalari	25
5. Topinambur sharbatli "Shifo" funksional ichimligi.....	29
6. Saqlash davrida tugunak va ildizmevalarning mikrobiologik o'zgarish jarayonlari.....	34
7. Siklonda zarralar tezligini kompyuter simulyatsiyasi	40
8. Qizil lavlagi Beta Vulgaris L. Ildiz mevasidan oziq-ovqat bo'yog'ini ajratib olish.....	53
9. 500 yuz aholisi bo'lgan turar-joy uchun birlashtirilgan elektr ta'minoti tizimini ishlab chiqish.....	58
10. Umumiy fizika kursining oliy matematika kurs bilan fanlararo aloqalari.....	62
11. Sut mahsulotlari tarkibidagi og'ir metallar.....	71
12. Esential moylarni issiq ekstraksiya yo'li bilan olish.....	74
13. Donli homashyolardan olinadigan yorma mahsulotlari va ularning funksional xususiyatlari.....	80

TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY
TASHKENT CITY, NAVOIY AVENUE 32

